

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Історичний факультет

Кафедра археології та музеєзнавства

к.і.н., доцент Кравченко Інна Анатоліївна

МУЗЕЄЗНАВСТВО

Навчально-методичний комплекс

КИЇВ – 2025

Музеєзнавство: Навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / Укл. І. А. Кравченко – К., 2025. – 80 с. Затверджено на засіданні кафедри археології та музеєзнавства (Протокол N2 від 23 вересня 2025 р.)

Рекомендовано до друку на засіданні навчально-методичної комісії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Протокол N 2 від 24 вересня 2025 р.)

Розробник:

Кравченко Інна Анатоліївна, к.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства

Затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол N 1 від 25 вересня 2025 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВНИК

ВСТУП

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Музеєзнавство» розрахований для студентів освітньої програми «Історія та археологія», спеціалізації «Історія України та культурна антропологія (із поглибленим вивченням іноземних мов)», освітнього рівня «Бакалавр». Він містить навчальну програму (тематику і зміст лекційних занять, завдання для самостійної роботи, список рекомендованої літератури), а також розділ, присвячений організації навчального процесу студентів (структура навчальної дисципліни, організація оцінювання результатів навчання (знань і вмінь), завдання для модульних контрольних робіт, перелік залікових питань, зразок залікового білету), словник.

1. Мета дисципліни – опанування студентами теоретичних основ музеєзнавства, основ музейної практики, основ нових музейних технологій, історії музейної справи.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: немає

3. Анотація навчальної дисципліни:

Ознайомлення з теоретичними основами музеєзнавства. З'ясування історії становлення музеєзнавства як наукової дисципліни. З'ясування суті музею як соціокультурної інституції і науково-дослідної установи. Аналіз теорії музейного предмету. Висвітлення основ музейного джерелознавства. З'ясування основних напрямків музейної практичної роботи. Ознайомлення з основними напрямками науково-фондової роботи. Аналіз суті та специфіки музейної експозиції. Розкриття методики і процесу створення музейних експозицій. Ознайомлення з виставковою роботою музеїв. Ознайомлення з суттю культурно-освітньої діяльності музеїв, основними напрямками досліджень у сфері музейної педагогіки. Ознайомлення з базовими формами культурно-освітньої діяльності музеїв. Висвітлення основ класифікації пам'яток історії, суті музеєфікації пам'яток. Аналіз нових музейних технологій. З'ясування загальних понять сучасного музейного менеджменту. Висвітлення основних понять теорії музейної комунікації. З'ясування основних питань музейного маркетингу. Аналіз передумов виникнення феномену колекціонування у стародавньому світі, в часи античності та середньовіччя. Висвітлення процесу становлення музею в якості соціокультурної установи за доби Відродження. Розкриття процесу розвитку колекціонування і виникнення музеїв у Європі в XVII – XVIII ст. Висвітлення процесу виникнення колекціонування і музеїв у Східній Європі. З'ясування основних тенденцій розвитку музейної сфери у Європі в XIX ст. Розкриття процесу виникнення і розвитку музеїв у країнах Америки, Австралії, Африки, Азії. Визначення особливостей розвитку світової музейної справи у XX – на поч. XXI ст.

4. Завдання (навчальні цілі): формування цілісної системи знань про музеєзнавство як наукову дисципліну, основ теоретичних проблем музеєзнавства, основні напрямки практичної музейної роботи, нові музейні технології, історію музейної справи від її витоків до початку XXI ст. У результаті вивчення курсу студенти повинні *засвоїти* основи теорії музеєзнавства, властивості музейних предметів, основи музейного джерелознавства, склад і структуру музейних фондів, основні напрямки науково-фондової роботи музеїв, суть музейної експозиції, основні методи побудови експозицій, методику та основні етапи створення музейних експозицій і виставок, суть культурно-освітньої діяльності музеїв, основні напрямки досліджень музейної педагогіки, базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв, основи роботи з музеєфікації пам'яток, нові музейні технології, основні етапи становлення музею як соціокультурної установи, мати уявлення про причини виникнення феномену колекціонування і музею; *вміти* орієнтуватись у літературі щодо проблем музеєзнавства та історії музейної справи, відбирати з інформації найголовніше, систематизувати її.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)		Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання		Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)	Відсоток у підсумко- вій оцінці з дисципліни
Код	Результат навчання				
1.1	Знати основи теорії музеєзнавства, історію становлення музеєзнавства як наукової дисципліни.	лекція, робота	самостійна	контрольна робота 1	5%
1.2	Знати теорію музейного предмету, теорію музейної комунікації.	лекція, робота	самостійна	контрольна робота 1	5%
1.3	Знати основні напрямки науково-фондової роботи.	лекція, робота	самостійна	реферат	5%
1.4	Знати суть експозиційної роботи музеїв.	лекція, робота	самостійна	реферат	5%
1.5	Знати напрямки і методика культурно-освітньої роботи музеїв.	лекція, робота	самостійна	реферат	5%
1.6	Знати загальні поняття сучасного музейного менеджменту та маркетингу.	лекція, робота	самостійна	реферат	5%
1.7	Знати основні тенденції колекціонування часів античності і середньовіччя			контрольна робота 2	5%
1.8	Знати процес становлення музею як соціокультурного інституту за доби Відродження	лекція, робота	самостійна	реферат	20%
1.9	Знати основні тенденції розвитку музейної сфери у XVII – XX ст.	лекція, робота	самостійна	контрольна робота 2	5%
2.1	Вміти охарактеризувати основні теоретичні проблеми музеєзнавства, теорію музейного предмету, музейне джерелознавство, основні напрямки практичної роботи музеїв.	лекція, робота	самостійна	залік	10%
2.2	Вміти охарактеризувати нові технології у музейній справі, питання менеджменту і маркетингу в музейній справі.	лекція, робота	самостійна	залік	10%
2.3	Вміти характеризувати мотивації передмузейного збиральництва	лекція, робота	самостійна	залік	10%
2.4	Вміти охарактеризувати етапи становлення і розвитку музею як соціокультурного інституту.	лекція, робота	самостійна	залік	10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов'язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни (код)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.3	2.3.	2.4.
Програмні результати навчання (назва)													
ПРН 1. Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і історії людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний історичний період або проблему.							+	+	+			+	+
ПРН 9. Мати навички організації практичного вирішення питань історичної пам'яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України.			+	+	+					+			
ПРН 10. Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації історії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності.			+	+	+	+					+		
ПРН 14. Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних проблем історії та археології.	+	+								+	+		

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Контрольна робота з тем ЗМ1: РН 1.1, 1.2 – 10 балів/6 балів*.
2. Контрольна робота з тем ЗМ2: РН 1.7, 1.9 – 10 балів/6 балів.
3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 1.3-1.6 – 20 балів/12 балів.
4. Реферат з тем ЗМ2: РН 1.8 – 20 балів/12 балів.

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю.

- підсумкове оцінювання – залік.

7.2 Організація оцінювання:

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових модулів (бали, отримані за виконання рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання контрольних завдань), а також бали, отримані під час складання підсумкового контролю (заліку), а саме: за виконання запропонованих завдань.

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-8, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 9-15.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання (контрольні роботи, реферати) і підсумкове оцінювання (залік).

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів).

Змістовий модуль 1 <i>Основи теорії музеєзнавства і практичної музейної роботи</i>		Змістовий модуль 2 <i>Історія музейної справи</i>		Залік
30 залікових балів (максимум)		30 залікових балів (максимум)		
<i>Самостійна робота (реферат)</i>	<i>Модульний контроль</i>	<i>Самостійна робота (реферат)</i>	<i>Модульний контроль</i>	
20 (максимум)	10 (максимум)	20 (максимум)	10 (максимум)	

Реферат студент подає викладачеві на останній лекції кожного Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (третя декада березня) і Реферат 2 (перша декада травня). Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 15-20 балів;
- тема розкрита неповно 10-14 балів;
- реферат суто компілятивного рівня 5-9 балів;
- розкритий лише окремий аспект 1-4 бали.

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться **контрольні роботи**, зокрема Контрольна робота 1 (третя декада березня) і Контрольна робота 2 (перша декада травня). Завдання містить 5 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 2 бали.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу»

від 1 жовтня 2010 року.

Заліковий тест містить 40 завдань, кожне з яких оцінюється в 1 бал.

Умовою допуску до заліку є отримання студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 20 балів (**критично-розрахунковий мінімум**). При цьому обов'язковим є успішне складання модульних контрольних робіт. **Рекомендований мінімум** для допуску до заліку – 36 балів.

При простому розрахунку отримаємо:

	Змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2	Залік	Підсумкова оцінка
Мінімум	18	18	24	60
Максимум	30	30	40	100

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed	60-100
Не зараховано / Fail	0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і самостійної роботи.

№ п/п	Назва теми	Кількість годин	
		лекції	самостійна робота
<i>Розділ 1. Основи теорії музеєзнавства і практичної музейної роботи</i>			
1.	Вступ. Тема 1. Музеєзнавство як наукова дисципліна.	2	2
2.	Тема 2. Музейний предмет і його властивості.	2	2
3.	Тема 3. Музейне джерелознавство.	2	2
4.	Тема 4. Науково-фондова робота музеїв.	2	4
5.	Тема 5. Експозиційна робота музеїв.	2	4
6.	Тема 6. Культурно-освітня робота музеїв.	2	4
7.	Тема 7. Музей і пам'ятки.	2	2
8.	Тема 8. Менеджмент і маркетинг у музейній справі.	2	2
9.	<i>Реферат з тем ЗМ1</i>	-	10
10.	<i>Контрольна робота з тем ЗМ1</i>	-	-
<i>Розділ 2. Історія музейної справи</i>			
11.	Тема 9. Передмузейне збиральництво: стародавній світ та середньовіччя.	2	2
12.	Тема 10. Виникнення музею як соціокультурного інституту за доби Відродження.	2	2
13.	Тема 11. Музейна справа у Європі XVII ст.	2	2
14.	Тема 12. Музейна справа у Європі XVIII ст.	2	2
15.	Тема 13. Музейна справа у XIX ст.	2	4
16.	Тема 14. Виникнення і розвиток музеїв у країнах Америки, Австралії, Африки та Азії.	2	2
17.	Тема 15. Музейна справа у XX – на поч. XXI ст.	2	4
18.	<i>Реферат з тем ЗМ2</i>	-	10
19.	<i>Контрольна робота з тем ЗМ2</i>	-	-
	ВСЬОГО	30	60

Загальний обсяг **90 год.**, в тому числі:

Лекцій – **30 год.**

Самостійна робота – **60 год.**

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Розділ 1. Основи теорії музеєзнавства і практичної музейної роботи

Тема 1. Музеєзнавство як наукова дисципліна.

Історія становлення музеєзнавства як наукової дисципліни. Визначення музеєзнавства. Структура музеєзнавства. Об'єкт музеєзнавства. Погляди дослідників на визначення предмету музеєзнавства. Предметний, аксіологічний, інституціональний, комунікаційний, мовний підходи. Методи музеєзнавства. Мова музеєзнавства. Базові поняття музеєзнавства. Визначення музею. Соціальні функції музею. Класифікація музеїв за профілем, за ознакою суспільного призначення, за ознакою здійснення функції документування, за адміністративно-територіальною ознакою, за юридичним статусом. Музеєзнавство в системі наук. Напрямки науково-дослідницької діяльності музеїв. Музеєзнавчі наукові та навчальні центри. Музейна комунікація. Розробка комунікаційного підходу в музеєзнавстві Дунканом Камероном. Поняття «акт музейної комунікації».

Тема 2. Музейний предмет і його властивості.

Історіографія формування поняття «музейний предмет». Визначення музейного предмету. Властивості музейного предмету (інформативність, експресивність, атрактивність, репрезентативність, асоціативність). Поняття «музеальність». Цінність музейного предмету (наукова, історична, меморіальна, естетична, художня, музейна). Унікальні, рідкісні, типові музейні предмети. Функції музейного предмету (генетична, утилітарно-споживча, науково-пізнавальна, культурна, моделювання, комунікативна. Музейний предмет як основа музейної комунікації. Класифікація музейних предметів. Відтворення музейних предметів. Музейний предмет у колекції. Новітні тенденції у розумінні музейного предмету. Нематеріальні об'єкти спадщини у музеях.

Тема 3. Музейне джерелознавство.

Проблема визначення джерела. Об'єкт і предмет музейного джерелознавства. Традиційне і нетрадиційне джерелознавство. Класифікація джерел. Принципи класифікації. Речові, образотворчі, вербальні, знакові, поведінкові, фонічні джерела. Виявлення джерел (евристика). Встановлення тексту джерела. Встановлення походження джерела. Джерелознавчий аналіз (герменевтика). Джерелознавчий синтез.

Тема 4. Науково-фондова робота музеїв.

Поняття «фонди музею». Науково-допоміжні матеріали. Наукова організація музейних фондів. Схеми поділу фондів у музеєзнавчій літературі. Склад і структура музейних фондів. Напрямки науково-фондової роботи. Етапи вивчення музейних предметів (атрибуція, класифікація і систематизація, інтерпретація). Комплектування музейних фондів. Облік музейних фондів. Первинна реєстрація та інвентаризація музейних предметів. Облікова документація. Основні облікові документи. Облікові позначки на музейних предметах. Режими зберігання музейних фондів (температурно-вологісний, світловий, біологічний, захист від забруднювачів повітря, захист від механічних пошкоджень, попередження виникнення екстремальних ситуацій). Завдання консервації та реставрації музейних предметів. Правила пакування і транспортування музейних предметів. Система зберігання музейних фондів. Фондове обладнання.

Тема 5. Експозиційна робота музеїв.

Поняття «експозиція». Проектування експозиції. Наукове, архітектурно-художнє, технічне і робоче проектування. Експонати, експозиційні матеріали. Роль текстів у музейній експозиції. Експозиційні комплекси. Принципи побудови експозиції. Експозиційні прийоми (способи групування експозиційних матеріалів). Методи проектування експозиції (систематичний, ансамблевий, ландшафтний, тематичний, музейно-образний, художньо-міфологічний). Музейні виставки.

Тема 6. Культурно-освітня робота музеїв.

Поняття «культурно-освітня робота». Музейна педагогіка. Напрямки досліджень у сфері музейної педагогіки. Технологія створення музейно-педагогічних програм. Базові форми культурно-освітньої діяльності. Екскурсія як основна форма культурно-освітньої роботи музею. Майстерність екскурсовода. Етапи підготовки музейної екскурсії. Музейні лекції, консультації, наукові читання (конференції, сесії, засідання), клуби (гуртки, студії), конкурси (олімпіади, вікторини), зустрічі з цікавими людьми, концерти, свята, історичні ігри як форми культурно-освітньої діяльності музеїв. Музейна аудиторія та її вивчення. Методи дослідження музейної аудиторії.

Тема 7. Музей і пам'ятки.

Поняття «пам'ятка». Основи класифікації пам'яток історії та культури. Типи пам'яток. Музеєфікація пам'яток. Міжнародне законодавство про охорону

пам'яток та культурної спадщини. Музей-пам'ятка (будинки-музей, музей-квартира, музей-майстерня, музей-садиба, палац-музей, музей-храм, музей-монастир). Музей під відкритим небом (скансен). Екомузей. Пам'ятки архітектури і містобудування, принципи їх реставрації та музеєфікації. Дослідження об'єкта, що передують створенню реставраційного проекту (історико-бібліографічні та архівні дослідження, натурні дослідження, розкопки, фіксація і обміри, композиційний і формальний аналіз об'єкту). Проблеми музейного показу пам'яток культової архітектури.

Тема 8. Менеджмент і маркетинг у музейній справі.

Сучасний музейний менеджмент. Методи управління (адміністративні, економічні, соціально-психологічні). Управлінські функції планування, організації, мотивації, контролю, прийняття рішень і комунікації. Стратегічне планування. PEST і SWOT аналізи. Музейний маркетинг. Концепція маркетингу «four Ps». Концепція чотирьох додаткових P. Стратегічні напрямки музейного маркетингу. Визначення і класифікація ринків. Схема класифікації попиту. Процес планування маркетингу для музею. Процес дифузії інновацій.

Розділ 2. Історія музейної справи

Змістовий модуль 2.

Тема 9. Передмузейне збиральництво: стародавній світ та середньовіччя.

Поняття історії музейної справи. Об'єкт, предмет, методи вивчення музейної справи. Періодизація історії музейної справи. Моделі створення музеїв. Передмузейне збиральництво. Мотивації передмузейного збиральництва (сакральна (магічна), економічна, соціального престижу, групової приналежності, як доказ спорідненості з легендарними пращурами, патріотичного характеру, як засіб збудження цікавості, як засіб дослідницької діяльності, як засіб естетичного переживання). Феномен колекціонування. Колекціонування в античній Греції. Колекції та колекціонери доби еллінізму. Мусейони. Приватні збірки стародавнього Риму, їх зберігання та експонування. Громадські збірки стародавнього Риму, їх зберігання та експонування. Колекціонування в епоху Середньовіччя. Європейські храми та їх скарбниці. Світські скарбниці та приватне колекціонування. Традиції колекціонування середньовічного Сходу: країни ісламу, Японії, Китаю.

Тема 10. Виникнення музею як соціокультурного інституту за доби Відродження.

Передумови виникнення феномену музею в Італії у XV ст. Гуманісти та їх погляди на поняття музею. Найменування приміщень для колекцій (студіоло, кунсткамера, вундеркамера, шатцкамера, кабінет, антикварій, галерея, пінакотека). Колекції Медичі у Флоренції. Галерея Уффіці. Трибуна. Колекції римських пап доби Відродження. Капітолій, Бельведерський дворик. Колекції Ізабелли д'Есте у Мантуї. Гротто. Публічний статуарній Доменіко Грімани у Венеції. Музей Паоло Джовіо у Комо. Колекції Франциска I Валуа у Фонтенбло. Антикварій Віттельсбахів у Мюнхені. Самюель фон Квіккельберг. Колекції Габсбургів у Австрії, Іспанії та Чехії. Наукові колекції природничих предметів. Анатомічні театри. Мінералогічні колекції. Ботанічні сади і звіринці. Становий склад колекціонерів доби Відродження.

Тема 11. Музейна справа у Європі XVII ст.

Вплив ідеології Просвітництва на розвиток музейної справи в Європі. Підвищення педагогічної ролі музеїв у суспільстві. Склад колекціонерів доби Просвітництва. Соціальні зрушення в середовищі колекціонерів. Антиквари і товариства антикварів. Складання художнього ринку в країнах Європи. Художнє колекціонування в Італії. Вілла Боргезе. Італійські картинні галереї. Художнє колекціонування у Франції. Діяльність А. Рішельє, Дж. Мазаріні та Ж.Б. Кольбера з формування королівських колекцій у Франції. Колекції Лувру та Версаля. Монастирські колекції та приватні кабінети. Колекції Голландії та Британії. Вплив масового виготовлення художніх творів у Голландії на європейське колекціонування. Колекції Карла I у Британії. Колекції Філіпа IV Габсбурга в Іспанії. Колекції Леопольда Вільгельма Габсбурга у Відні.

Тема 12. Музейна справа у Європі XVIII ст..

Розвиток європейського художнього ринку. Розкопки в Італії та розвиток колекціонування антиків. Гран-тури. Художнє колекціонування в Італії. Музеї Капітолійський та Піо-Клементіно у Ватикані. Вілла Альбані. Реорганізація Галереї Уффіці. Художнє колекціонування у Франції. Картинна галерея в Люксембурзькому палаці. Колекції герцога Орлеанського Філіпа II у палаці Палерояль. Салони. Художнє колекціонування в Голландії та Британії. Британський музей. Галерея у Бельведерському палаці у Відні. Художнє колекціонування в Німеччині. Музей Фрідеріціанум у Касселі. Колекції Віттельсбахів у Дюссельдорфі. Колекції Веттінів у Дрездені. Берлінські королівські колекції. Галерея Сан-Сусі у Потсдамі. Колекції і музеї країн Східної Європи. Кабінети

воскових фігур і панорами. Природничо-наукові колекції та музеї. Ботанічні сади, звіринці. Науково-технічні колекції та музеї. Історичні колекції.

Тема 13. Музейна справа у XIX ст.

Вплив Великої французької революції та наполеонівських війн на музейне будівництво в Європі. Перетворення палацу Лувр на музей Наполеона. Конфіскація і націоналізація творів мистецтва, переміщення європейського культурного надбання до Франції. Пінакотека Брера в Мілані. Рейксмузеум у Голландії. Музей Прадо в Іспанії. Реституція культурних цінностей після розпаду імперії Наполеона та її вплив на виникнення нових музеїв у Європі. Старий музей і Новий музей у Берліні. Гліптотека і Стара пінакотека у Мюнхені. Створення національних музеїв у Європі. Виникнення музеїв під відкритим небом (скансенів). Диференціація наукових знань і поява спеціалізованих музеїв. Музеї науки і техніки. Нові принципи в комплектуванні та експонуванні музейних збірок. Музеї зліпків. Поява загальнодоступних експозицій, екскурсій, лекцій.

Тема 14. Виникнення і розвиток музеїв у країнах Америки, Австралії, Африки та Азії.

Поява перших музеїв поза межами Європи. Створення музеїв у США. Музей у Чарльстоні. Філадельфійський музей Чарльза Піла. Метрополітен музей у Нью-Йорку. Музей витончених мистецтв у Бостоні. Філадельфійський художній музей. Музеї Смітсонівського інституту. Особливості музейного будівництва у США. Виникнення музеїв у Канаді та у Південній Америці. Музеї Австралії. Африканські музеї. Музеї країн Азії. Музеї Індії. Музеї Туреччини. Музеї Японії. Музеї Китаю.

Тема 15. Музейна справа у XX – на поч. XXI ст.

Музейна справа у п. п. XX ст. Зростання кількості музеїв у світі. Розширення музеєзнавчої дослідницької роботи. Музеєзнавчі періодичні видання. Міжнародне музейне співробітництво. Музейна справа в СРСР. Націоналізація музеїв та колекцій предметів музейного значення. Створення державної музейної мережі. Музей та музейна політика в умовах тоталітарного суспільства (СРСР, Італія, Німеччина). Розвиток музейної справи у Великій Британії та Франції. Художні музеї Європи. Музейна справа у США. Наслідки Другої світової війни для музеїв. Музейна справа у др. пол. XX – на поч.. XXI ст. Створення ЮНЕСКО та ІКОМ. Розвиток музеєзнавчої освіти. Технічні музеї світу. Музеї історичного профілю. Музейна справа в країнах Європи, США, СРСР, КНР.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом без безпосереднього контакту з викладачем, оскільки відбувається у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Основна мета її полягає в покращенні професійної підготовки спеціалістів, що спрямоване на формування системи фундаментальних і професійних знань, умінь і навичок. Як самостійна форма організації навчання, СРС здатна забезпечити самостійний пошук необхідної інформації, творче сприйняття й осмислення навчального матеріалу під час аудиторних занять, різноманітні форми пізнавальної діяльності студентів на заняттях і в поза аудиторний час, розвиток аналітичних здібностей, навичок контролю та планування навчального часу, виробку вмінь і навичок раціональної організації навчальної праці.

Завданнями СРС є:

- засвоєння матеріалу тем, що розглядалися на лекційних заняттях (робота з конспектами лекцій, рекомендованими джерелами та науковою літературою);
- підготовка рефератів та виступів на заняттях;
- підготовка контрольних робіт, конспектів, тестів;
- підготовка курсових і магістерських робіт.

Обов'язковою формою самостійної роботи є написання студентами рефератів. Реферат, як одна з форм наукового дослідження, не може бути дослівним переказом підручників і навчальних посібників. Наступним кроком є оформлення плану реферату, в якому кожному розділу має відповідати логічна структура і загальний обсяг тексту.

Текст реферату ділиться на три основні частини: вступ, основна частина та висновки.

1. Вступ є ключовою частиною, де відбувається постановка проблеми, яка буде розглядатися в есе. У вступі слід обґрунтувати актуальність обраної теми, визначити її наукову або практичну значущість. Вступ повинен бути лаконічним і готувати читача до глибшого аналізу.

2. Основна частина є найбільшою за обсягом. У ній розкривається сутність проблеми, аналізуються аргументи та контраргументи, висловлюється позиція автора. Важливо, щоб матеріал подавався логічно та послідовно, з опорою на наукові джерела та факти. Наприкінці кожного розділу рекомендується підбивати короткі висновки, що узагальнюють основні ідеї.

3. Висновки є заключною частиною реферату. У них підбиваються підсумки проведеного дослідження, формулюються результати та робляться узагальнення. Висновки повинні бути чіткими, лаконічними та відповідати поставленим у вступі меті й завданням. У разі необхідності можна вказати питання, які залишилися нерозкритими й можуть стати основою для подальших досліджень.

Завершальним етапом є оформлення списку використаних джерел і літератури. Він подається в алфавітному порядку: спочатку джерела українською мовою, потім іншомовні. Обов'язково зазначаються всі джерела, використані для підготовки реферату, а також інша література, що була вивчена в процесі роботи. Для реферату рекомендується використати щонайменше 5 різних джерел, включаючи наукові статті, монографії та інші матеріали. Використання лише одного джерела є неприпустимим і може бути кваліфіковане як плагіат.

Посилання на джерела мають бути оформлені відповідно до одного з двох основних форматів:

- Посторінкові посилання: бібліографічні відомості подаються внизу сторінки, на якій використане джерело згадується вперше. Після цитати ставиться порядковий номер посилання, а внизу сторінки наводиться відповідний запис із номером сторінки, звідки взята інформація.

- Кінцеві посилання: після цитати у квадратних дужках зазначається номер джерела зі списку літератури та номер сторінки. Повний перелік джерел подається в кінці роботи.

Усі посилання мають бути коректними, а використання джерел – ретельно перевірено, щоб уникнути непорозумінь чи звинувачень у недобросовісності.

Вимоги до оформлення:

- 3-5 сторінок основного тексту (формат А4)
- Шрифт – Times New Roman;
- Кегль – 14;
- Міжрядковий інтервал – 1,5;
- вирівнювання тексту – по ширині;
- поля – по 2 см;
- Мова – українська.

Теми рефератів для самостійної роботи

Модуль 1

1. Становлення музеєзнавства як наукової дисципліни.
2. Музеєзнавство як наука. Об'єкт, предмет, структура і методи музеєзнавства.
3. Соціальні функції музею: погляди дослідників.
4. Музей як науково-дослідницька інституція. Напрямки науково-дослідницької діяльності музею.
5. Проблема музейного предмету в музеєзнавстві: формування поняття.
6. Властивості музейного предмету.
7. Музейний предмет як основа музейної комунікації.
8. Класифікація музейних предметів.
9. Відтворення музейних предметів.
10. Поняття «пам'ятка». Основи класифікації пам'яток історії та культури.
11. Музеєфікація пам'яток.
12. Типи музеєфікованих об'єктів.
13. Менеджмент у музейній справі. Класифікація методів управління.
14. Основні управлінські функції. Фандрейзинг.
15. PEST і SWOT аналізи.
16. Маркетинг у музейній справі.
17. Поняття «фонди музею». Музейні предмети і науково-допоміжні матеріали у фондах.
18. Наукова організація музейних фондів. Поділ фондів у сучасних музеях. Схеми поділу, запропоновані музеєзнавцями.
19. Типи музейних джерел у фондах.
20. Атрибуція музейних предметів: мета і завдання. Класифікація і систематизація музейних предметів. Інтерпретація.
21. Комплектування музейних фондів.
22. Облік музейних фондів і його етапи.

23. Основні юридичні документи державного обліку музейних фондів: зміст і правила їх оформлення.
24. Науково-уніфікований паспорт, його графі і правила заповнення.
25. Облікові позначення на предметах і правила їх нанесення.
26. Вимоги до музейних будівель і приміщень для зберігання фондів.
27. Температурно-вологістний режим зберігання музейних предметів.
28. Світловий режим зберігання музейних предметів.
29. Захист музейних предметів від забруднювачів повітря.
30. Біологічний режим зберігання музейних предметів.
31. Завдання консервації та реставрації музейних предметів.
32. Система зберігання музейних фондів. Фондове обладнання.
33. Правила транспортування музейних предметів.
34. Суть і специфіка музейної експозиції.
35. Експонат, експозиційні матеріали. Відтворення музейних предметів в експозиції.
36. Тексти в музейній експозиції.
37. Систематичний метод побудови експозиції.
38. Ансамблевий метод побудови експозиції.
39. Ландшафтний метод побудови експозиції.
40. Тематичний (ілюстративний) метод побудови експозиції.
41. Музейно-образний метод побудови експозиції.
42. Художньо-міфологічний метод побудови експозиції.
43. Етапи проектування експозиції. Документи проектування.
44. Прийоми групування і виділення експонатів в експозиції.
45. Вимоги до архітектури експозиційних зал. Планування будівлі і розробка маршруту огляду експозиції.
46. Роль освітлення в експозиції.
47. Колір в оформленні зали й експозиційних меблів.
48. Експозиційні меблі.
49. Музейна виставка: історія та сьогодення.

50. Культурно-освітня діяльність музеїв у сучасних умовах.
51. Поняття про музейну педагогіку. Напрямки досліджень у сфері музейної педагогіки.
52. Визначення і характерні ознаки екскурсії. Класифікація екскурсій.
53. Етапи підготовки музейної екскурсії.
54. Методи проведення екскурсії.
55. Основні характеристики базових форм культурно-освітньої діяльності музеїв.
56. Поняття «музейна аудиторія». Параметри для опису музейної аудиторії. Динаміка аудиторії. Методи дослідження музейної аудиторії.

Модуль 2

1. Періодизація історії музейної справи.
2. Історіографія історії музейної справи.
3. Мотивації передмузейного збиральництва.
4. Колекціонування в античній Греції та доби еллінізму. Олександрійський музейон.
5. Колекціонування в античному Римі. Приватні та громадські збірки, їх зберігання та експонування.
6. Колекціонування доби Середньовіччя у Європі. Храмові збірки.
7. Світські скарбниці та приватне колекціонування у середньовічній Європі.
8. Колекціонування доби Середньовіччя у східних країнах: країни ісламу, Японії, Китаю.
9. Виникнення музею як соціокультурного інституту за доби Відродження (характеристика доби і передумови виникнення феномену музею в Італії).
10. Термін «музей» і найменування приміщень для зберігання і презентації колекцій за доби Відродження.
11. Колекціонерство доби Відродження в Італії. Колекції Медичі у Флоренції, папського двору в Римі.

12. Колекціонерство доби Відродження. Колекції Ізабелли д'Есте в Мантуї, Грімани у Венеції, Паоло Джовіо і його музей у Комо.
13. Колекціонери доби Відродження у Франції. Колекції короля Франциска I у Фонтенбло.
14. Колекції Віттельсбахів. Антикварій у Мюнхені.
15. Колекції Габсбургів (Австрія, Іспанія, Чехія).
16. Наукові колекції Європи доби Відродження.
17. Основні тенденції розвитку музейної справи у XVII та у XVIII ст. Вплив ідеології Просвітництва на музейну справу. Концепція публічного музею.
18. Склад колекціонерів доби Просвітництва. Антиквари.
19. Художнє колекціонування у XVII – XVIII ст. Франція та Італія.
20. Художнє колекціонування у XVII – XVIII ст. Голландія та Британія.
21. Художнє колекціонування у XVII – XVIII ст. Іспанія, Австрія, Німеччина.
22. Колекціонування у XVII – XVIII ст. у країнах Східної Європи. Росія, Річ Посполита.
23. Природничо-наукові колекції та музеї у XVII – XVIII ст. Англія, Голландія, Росія, Данія, Італія, Австрія.
24. Ботанічні сади, звіринці, науково-технічні колекції та музеї у XVII – XVIII ст.
25. Музейна справа у Європі в п. п. XIX ст. Вплив наполеонівських війн на музейне будівництво. Лувр, Прадо, пінакотека Брера, Рейксмузеум, Старий музей і Новий музей у Берліні, Гліптотека та Стара пінакотека в Мюнхені.
26. Виникнення національних музеїв у Європі в XIX ст.
27. Виникнення музеїв під відкритим небом (скансенів).
28. Розвиток музейної спеціалізації у XIX ст. Наукові принципи комплектування, експонування музейних колекцій, музейне просвітництво.
29. XX століття. Музей у тоталітарному суспільстві.
30. Нові тенденції розвитку музейної справи у др. пол. XX - на поч. XXI ст.

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Поняття «музей» залучили до культурного обігу людства

а) стародавні єгиптяни; б) стародавні греки; в) античні римляни; г) гуманісти доби Відродження.

2. Атрактивність музейного предмету – це:

а) зовнішнє інформаційне поле музейного предмету; б) ціннісне сприйняття музейного предмету відвідувачем; в) привабливість музейного предмету для відвідувачів; г) унікальність музейного предмету.

3. За доби Просвітництва стала складатись концепція:

а) національного музею; б) публічного музею; в) педагогічного музею; г) історичного музею.

4. Формування музею як соціокультурного інституту завершилося у

а) XVIII ст.; б) XIX ст.; в) XX ст.; г) XXI ст.

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

1. Визначення музеєзнавства. Структура музеєзнавства. Об'єкт, предмет, методи музеєзнавства.
2. Визначення музею. Соціальні функції музею.
3. Класифікація музеїв.
4. Напрямки науково-дослідницької діяльності музеїв.
5. Музейна комунікація.
6. Визначення та властивості музейного предмету.
7. Класифікація музейних предметів.
8. Новітні тенденції у розумінні музейного предмету. Нематеріальні об'єкти спадщини у музеях.
9. Музейне джерелознавство.
10. Фонди музею та їх наукова організація.
11. Напрямки науково-фондової роботи.
12. Вивчення музейних предметів.
13. Комплектування музейних фондів.
14. Облік музейних фондів та облікова документація.
15. Режими зберігання музейних фондів.
16. Завдання консервації та реставрації музейних предметів.
17. Система зберігання музейних фондів. Фондове обладнання.
18. Поняття «експозиція» та її проектування.

19. Експозиційні прийоми та методи проектування експозиції.
20. Музейна педагогіка. Напрямки досліджень у сфері музейної педагогіки.
21. Базові форми культурно-освітньої діяльності музеїв.
22. Екскурсія, етапи підготовки та методи проведення.
23. Музейна аудиторія та її вивчення. Методи дослідження музейної аудиторії.
24. Класифікація пам'яток історії та культури.
25. Музеєфікація пам'яток.
26. Музейний менеджмент.
27. Музейний маркетинг.
28. Об'єкт, предмет, методи вивчення історії музейної справи.
29. Періодизація історії музейної справи.
30. Мотивації передмузейного збиральництва.
31. Колекціонування в період античності.
32. Колекціонування в епоху Середньовіччя.
33. Виникнення феномену музею в Італії у XV ст. Колекції та колекціонери.
34. Колекції та колекціонери Франції та Німеччини доби Відродження.
35. Колекції Габсбургів у Австрії, Іспанії та Чехії доби Відродження.
36. Розвиток колекціонування та музейної справи у країнах Європи XVII ст.
Художнє колекціонування.
37. Музейна справа у країнах Європи у XVIII ст. Складання концепції публічного музею.
38. Музейна справа у Європі у п. п. XIX ст. Вплив Великої французької революції та наполеонівських війн на музейне будівництво.
39. Основні тенденції розвитку музейної справи у Європі у др. п. XIX ст.
40. Виникнення і розвиток музеїв у країнах Америки, Австралії, Африки та Азії.
41. Музейна справа у п. п. XX ст.
42. Музейна справа у др. п. XX – на поч. XXI ст.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтпрес, 2007.
2. Барановська Н. Експозиційна робота в діяльності музею // *Historical and Cultural Studies*. Vol. 2, No. 1, 2015.
3. Белікова М. В. Основи музеєзнавства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Белікова, В. М. Зайцева ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : ТОВ “ЛПС” ЛТД, 2015.– 180 с.

4. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник / Перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянґ, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2003.
5. Велика Л.П. Музейне експозиційне мистецтво / Харківська державна академія культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 160 с.
6. Велика Л. П. Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації / аспект розбудови української школи музестворення /Автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.08; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2000.
7. Власюк Г.М, Зосимовин О.Ю., Хададова М.В. Музеєзнавство та архівна справа: Навч.-метод. посібн. - Житомир, 2006.
8. Гайда Л.А. Музеєзнавство в закладах освіти: Навч.-метод. посіб / Кіровоград, обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. - Кіровоград, 2006.
9. Гайдай О. М. Музеєзнавство: навч. посіб. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 212 с.
10. Горішевський П., Дейнега М., Ковалів М. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв. - Івано-Франківськ, 2005.
11. Доманський В. А. Музейна справа. – К. : Основа, 2013. – 864 с.
12. Закон України «Про музеї та музейну справу». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 25, ст. 191.
13. Інструкції з музейного обліку, зберігання та використання пам'яток державної частини музейного фонду України. 2008.
14. Карсим І.А. Науково-фондова робота музеїв: Навчальний посібник. – К.: АлЮр, 2007.
15. Карсим І.А. Культурно-освітня робота музеїв: Навчальний посібник. – К.: АлЮр, 2007.
16. Кепін Д. В. Історія формування музеєзнавства як наукової дисципліни у Європі // Праці центру пам'ятокознавства. - К., 2003. Вип.5.
17. Кононюк О. Музейна експозиція: старі проблеми та нові тенденції (на прикладі музеїв Великої Волині) / О. Кононюк, С. Позіховська // Наук. зап. Рівнен. обл. краєзн. музею. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. IV: матеріали наук. конф. 25–26. X. 2006 р.
18. Кравченко І.А. Основи музеєзнавства: підручник для студентів закладів вищої освіти. – К.: Видавець Олег Філюк, 2019. – 288 с.
19. Маньковська Руслана. З історії музейної справи України: принципи експозиційного показу музейних збірок в 20-ті рр. ХХ ст./Краєзнавство. 1999. № 1-4.
20. Музеєзнавство: словник базових термінів / уклад.-упоряд. Л. М. Міненко; за заг. ред. В. В. Карпова. – К.: Фенікс: Національний військово-історичний музей України, 2013. – 152 с.

21. Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. К.: Златограф, 2004.
22. Олексієнко А. М. Формування художнього образу музейної експозиції / А.М. Олексієнко, Н. Є. Трегуб / Під ред. Г. Й. Чернявського. – Харків: ХДІК, 1994.
23. Прищєпа О.П. Основи музеєзнавства. Навчально-методичний посібник. Рівне, 2006. – 104 с.
24. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство. – К.: Знання, 2008.
25. Салата О.О. Основи музеєзнавства. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Історія». – Вінниця, 2015. – 164 с.
26. Тіммер Д. Інтерактивні програми і робота з предметами // Музей: менеджмент і освітня діяльність. – Львів: Літопис, 2009. – С. 170–177.
27. Торяник В.М., Хрідочкін А.В., Джинджоян В.В. Основи музеєзнавства. Навчальний посібник. – К.: «Каравела», 2024. – 300 с.
28. Шевченко В. В., Ломачинська І. М. Музеєзнавство: Навч. посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2007.
29. Шредель Ш. Актуальні теми роботи в музеї // Сучасний музей: між скарбницею та підприємством. Матеріали Міжнародної конференції 8–10 жовтня 2006 року в м. Чернівці. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2008.
30. Якубовський В.І. Музеєзнавство. – К., 2010.
31. Alexander E.P. Museums in Motion. – Nashville: AASLH Press. – 1979.
32. Alexander E.P. Museum Masters. – Nashville: AASLH Press. – 1983.
33. Alexander E.P. Museums in America. Innovators and Pioneers / E.P. Alexander. – Walnut Creek; L.; New Delhi, Altamira press, 1997.
34. Hudson K. Museums of Influence / K. Hudson. – Cambridge: Cambridge University press, 1987. – 220 p.
35. Lewis G.D. Collectors, Collecting and Museums. A Brief World Survey / G.D. Lewis // Manual of Curatorship. A Guide to Museums Practice / ed. M.A. Thompson et al. – L.: Butterworths, 1984.
36. Wittlin A.S. The Museum: in Search of Usable Future. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1970.
37. Żygulski Z. Junior. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa / Z. Żygulski. – Warszawa: PWN, 1982. – S. 53-73.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Кепін Д. В. Музейне джерелознавство [Електронний ресурс] / Д. В. Кепін // Вісник Національного науково-природничого музею / Нац. наук.-природ. музей Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. - Т. 11. - С. 103-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnnpm_2013_11_13
2. Музеї світу Режим доступу: <http://www.globmuseum.info/Metki/muzei-evropy/>

3. Музеї та галереї Європи <http://aurzone.org.ua/msW/museumbesteurope01.htm>
4. Найвидатніші музеї світу. URL: <http://vsviti.com.ua/2013/09/najvydatnishi-muzeji-svitu/>.

СЛОВНИК

А

Абонемент музейний – документ, який дає право відвідувати лекторій або інші музейні заходи протягом певного часу; є частиною документації науково-просвітницької роботи музею.

Авторський повтор, репліка – копія твору мистецтва, виконана самим автором. Як правило, відтворює всі композиційні і стилістичні особливості оригіналу, але може мати відмінності у техніці виконання (наприклад, повтор мармурового оригіналу у бронзі), розмірах, зображенні окремих деталей. Для низки художників було характерним виконання великої кількості реплік. А.п. часто виконується на замовлення. У зібранні музейному А.п. є частиною основного фонду в якості музейних предметів.

Акт прийому – юридичний документ, яким засвідчується факт прийому представником музею предмета музейного значення або науково-допоміжного матеріалу від їх власника для включення до складу фондів музею на постійне чи тимчасове зберігання. Оформлений А.п. є підставою для прийняття матеріалів до фондів музею та їх реєстрації в облікових документах.

Акт прийому на відповідальне збереження – юридичний документ, який засвідчує факт прийому науковим співробітником – зберігачем нових надходжень чи однієї з раніше сформованих колекцій з метою їх збереження та наукового опрацювання.

Антропологічні музеї – нечисленна профільна група музеїв, що документують процеси антропогенезу (походження і розвитку людини), а також біологічне розмаїття і розповсюдження людських рас, котрі здійснюють з цією метою збирання, зберігання вивчення і експонування антропологічних (краніологічних, остеологічних, палеонтологічних, анатомічних), а також археологічних і етнографічних колекцій. Звичайно входять до складу університетів або науково-дослідницьких інститутів і самі є науково-

дослідницькими музеями. На основі їх зібрань проводяться фундаментальні і прикладні дослідження в антропології.

Археологічні музеї – група історичних музеїв, котрі здійснюють збирання, зберігання, вивчення та експонування стародавніх речових джерел (археологічних). Основу зібрання А.м. складають предмети, знайдені в процесі дослідження пам'яток археології. Об'єктами музейного показу є також залишки відкритих під час розкопок споруд, поселень і поховань. Специфіка науково-фондової роботи А. м. визначається необхідністю збереження цілісності археологічних колекцій, котрі походять з однієї пам'ятки, в силу чого поділ за видами матеріалів звичайно не застосовується, відділюються лише великі колекції кераміки. Як правило, експонування здійснюється відповідно до прийнятих в археології принципів періодизації і систематизації за епохами. Поряд з ними традиційно використовуються й принципи художні чи етнографічні (заняття й побут стародавнього населення) експонування найцінніших знахідок.

Архів музею науковий – науково-допоміжний підрозділ, який забезпечує прийняття, облік та зберігання документальних матеріалів музею, що накопичилися в результаті його діяльності.

Архітектура музейна – будівлі і споруди, котрі створюють матеріально організоване середовище для повноцінного функціонування музею відповідно до його призначення і специфіки колекційних, естетичних поглядів часу, стилістичних тенденцій мистецтва, сучасних технічних можливостей. Розвиваючись в руслі основних архітектурних і художніх течій свого часу, А. м. є «спеціальною» за своєю функцією; в ній взаємопов'язані функціональні, технічні й естетичні начала (користь, міцність, краса).

Архітектурні музеї – профільна група музеїв, що здійснює збирання, зберігання, вивчення, експонування і популяризацію творів, пов'язаних з історією і практикою архітектури. А. м. є науково-дослідницькими закладами, котрі не лише розширюють межі знань про архітектуру, але й максимально сприяють їх розповсюдженню. Їх діяльність допомагає осмислити історичний досвід як засіб гуманізації сучасного оточення людини. Особливість А. м. – експонування не лише творів архітектури (будівель, споруд), а й зразків проектної документації (ескізи, кресленики, макети, пояснювальні записки до проектів), доповнених супроводжувальними і фіксуючими матеріалами (рукописи, графічні й живописні роботи, обмірні кресленики, фотографії, слайди, кіно і відеофільми та ін.). Створення адекватного образу цих творів в експозиції досягається синтезом всіх

цих матеріалів, а також архітектурних фрагментів, моделей, зразків будівельних матеріалів, предметів мистецтва та ін. Найціннішу частину фондів А. м. складають справжні авторські кресленики і малюнки, котрі надходять з приватних і державних архівів, проектних організацій, реставраційних майстерень та ін., а також матеріали з реставрації пам'яток архітектури і експедицій з їх вивчення.

Атрактивність (від англ. attraction – ефектний, привабливий) музейного предмета – одна з загальних властивостей музейного предмета; здатність предмета привертати увагу відвідувача в процесі музейної комунікації.

Атрибуція (від лат. attributio – приписування) – в музейній справі один з етапів вивчення музейного предмету, котрий полягає у визначенні предмету, тобто виявленні притаманних йому ознак, на основі аналізу яких і порівняння з аналогічними і спорідненими предметами робиться висновок про час і місце його створення, авторську приналежність, соціальне і етнічне середовище побутування та інші характеристики, істотні для музейної цінності предмету (див. також: вивчення музейних предметів, колекцій, зібрань).

Аудіовізуальні засоби в експозиції – кіно- та відеоапаратура, звуко- та відеозаписи, а також відтворююча апаратура та комплексні системи, що включені до експозиції для ширшого розкриття теми, посилення емоційного впливу й активізації сприйняття.

Аудиторія музейна - сукупність людей, залучених до сфери культурно-освітньої діяльності музеїв. Термін «А. м.» вживається у вітчизняному музеєзнавстві з 1970-х рр. (поряд з традиційним – музейний відвідувач, музейний глядач, публіка), коли формується підхід до музею як до особливої комунікативної системи (див.: комунікація музейна), що обумовив потребу у вивченні «зворотного зв'язку» між музеєм і суспільством. А. м. стає об'єктом соціологічного дослідження: вона характеризується за соціально-демографічними (стать, вік, освіта, професія, місце проживання і т. ін.) і соціально-психологічними (установки, норми, цінності, очікування і т. ін.) ознаками, ступенем активності по відношенню до музею (постійна і нестабільна, реальна і потенційна А. м.), особливостями сприйняття експозиції музейної, пов'язаними з рівнем підготовки відвідувачів (відвідувач високої, середньої підготовки, «випадковий», непрофільний та ін.). Центральне місце у вивченні А. м. займає з'ясування інтересів і потреб окремих категорій відвідувачів: батьків з дітьми, учнів, туристів та ін. А. м. динамічна: змінюється її кількісний склад, структура, запити – особливо у перехідні моменти суспільного життя (розширення соціального складу

А. м. після 1917 р., «музейний бум» 1960-70-х рр., спад масового інтересу до музеїв на межі 1980-90-х рр.)

Б

Біогрупа – експозиційний комплекс, що являє собою композицію тварин або рослин (або тварин і рослин), міні-модель природи. Створюється таксидермістом за участю експозиціонера. Частіше всього поняття Б. відноситься до наукової таксидермічної композиції, що презентує тварин в середовищі побутування. Б. є також одним зі способів відображення природного ландшафту у *панорамах* і *діорамах*. Перші Б. у експозиції *природничо-наукових музеїв* з'являються вірогідно у п.п. 19 ст. Достовірна передача у Б. особливостей життя організмів (поведінки, образу життя, характерні риси середовища побутування) потребує попередньої науково-дослідницької роботи.

Біологічні музеї – профільна група *природничо-наукових музеїв*, котрі документують все різноманіття проявів життя і з цією метою здійснюють збирання, зберігання, вивчення і експонування біологічних об'єктів. Основні групи Б. м.: загальнобіологічні – документують різноманітність і закономірності розвитку тваринного і рослинного світу Землі, основуючись на загальнобіологічних теоріях; спеціалізовані – документують різноманітність окремих груп організмів і закономірності їх індивідуального й історичного розвитку (*зоологічні музеї, ботанічні музеї та ін.*); антропологічні музеї; *палеонтологічні музеї*; заклади, котрі колекціонують і експонують живі об'єкти (*зоопарки, музеї-акваріуми, ботанічні сади та ін.*); *національні парки, екомuzeї*. Біологічні розділи у фондах і експозиції є невід'ємною частиною музеїв природничої історії. Ці розділи можуть бути представлені також у *краєзнавчих музеях, сільськогосподарських музеях, медичних музеях, музеях природи та ін.*

Ботанічні музеї – група біологічних музеїв, що документують видове багатоманіття, будову, життєдіяльність, споріднені зв'язки, розповсюдження і закономірності розвитку рослин, еволюцію флори, специфіку рослинних співтовариств окремих регіонів, природних зон і ландшафтів, і здійснюють з цією метою збирання, зберігання, вивчення і експонування колекцій рослин. Як і біологічні музеї в цілому, Б. м. виконують дві функції: як сховища наукових колекцій вони є великими, часто провідними науково-дослідницькими закладами; як культурно-просвітницька установа, орієнтовані на широку аудиторію. Кількість Б. м. невелика, частина з них існує при ботанічних садах.

Ботанічний сад – науково-дослідницький, навчальний, просвітницький заклад, що розповсюджує знання про еволюцію флори, про використання рослин людиною. Основні напрямки науково-дослідницької роботи: систематика і еволюційна ботаніка, інтродукція і акліматизація рослин, оздоровлення повітряного середовища і рекультивація промислових територій. В останні роки Б. с. стають музеями живої природи, резерваціями рідкісних і зникаючих видів, сховищем генетичного фонду сортів. Основою Б. с. є колекції живих рослин, що вирощуються у відкритому ґрунті і оранжереях. При формуванні й розташуванні колекцій використовуються географічний і систематичний принципи. В найбільших Б. с. нараховується по кілька десятків тисяч видів рослин, у багатьох є дендрарії, альпінарії (ділянки гірської рослинності), експозиції корисних рослин (цілющих, їстівних, технічних, декоративних), а також гербарії, організовані ботанічні музеї.

Буклет – ілюстроване рекламне музейне видання з коротким текстом. Форму буклету мають короткі путівники, рекламні та інформаційні пам'ятки, проспекти виставок, квитки-сувеніри, програми, запрошення.

В

Відомчі музеї – музеї, що перебувають у підпорядкуванні різних відомств. Є структурними підрозділами відомств та їх закладів і підпорядковуються їм. Вирішують завдання, поставлені керівництвом відомств. Фінансуються з держбюджету. Відіграють важливу роль у документуванні конкретних галузей науки, техніки, виробництва. Порядок їх створення і діяльність регламентується основними положеннями законодавства з музейної справи і охорони пам'яток і загальним законодавством. За кордоном також існують В.м.

Відтворення музейного предмета – предмет, який створюється з метою точної передачі зовнішнього вигляду музейного предмету, один з видів експозиційних матеріалів. До В. м. п. відносяться копії, репродукції, моделі, муляжі, зліпки, голограми, наукові реконструкції, новоділи.

В. м. п. є науково-допоміжними матеріалами, але можуть зараховуватися до музейних предметів, коли вони здатні і повинні виконувати функцію першоджерела (у випадку втрати оригіналу, його недоступності), за умови точності й науковості відтворення. Іноді на базі таких відтворень створюються цілі експозиції і навіть музеї (напр., зліпків музеї, експозиції голограм). До цієї групи В. м. п. приєднуються відтворення позамузейних об'єктів, недоступних для музейного експонування з причини використання за первісним призначенням,

габаритів (моделі будівель, кораблів, технічних пристроїв та ін.). В зарубіжному музеєзнавстві для їх означення використовується термін «вторинне джерело».

Практика відтворення предметів, котрі мають для особистості або суспільства особливу цінність, виникла задовго до остаточного формування музею як інституту соціальної пам'яті (римські копії грецьких статуй, «списки» з уславлених ікон), а з розвитком музею зайняла усталене місце у музейній справі. Занадто широке використання в експозиції В. м. п. позбавляє експозицію відчуття справжності, порушує процес комунікації музейної. Сьогодні В. м. п. досить активно використовуються в експозиціях, особливо ансамблевих (зокрема, при відтворенні інтер'єрів), у виставковій роботі, у роботі з категоріями відвідувачів, для яких важливою є можливість ознайомлення з предметом через дотик (діти, інваліди зору). Можливість і доцільність відтворення оригіналу залежать як від необхідності поміщення даного експонату до експозиції (незамінність предмета в тематичному комплексі, ансамблі), так і від якості самого оригіналу. С найменшими втратами можуть використовуватися відтворення тих предметів, в яких головним джерелом інформації, експресивності, атрактивності є зміст або іконографія (писемні джерела, деякі образотворчі матеріали, головним чином ті, що підпадають механічному тиражуванню); практично зводиться нанівець при відтворенні цінність унікального (в т.ч. меморіального) предмета, реліквії.

Військові музеї – група військово-історичних музеїв, організованих у військових частинах, на кораблях, у з'єднаннях і об'єднаннях Збройних Сил, Прикордонних військ, Внутрішніх військ МВС, а також інших відомств, що мають військові формування. Документують історію і бойовий шлях військових частин, покликані виконувати виховну функцію. В. м. створені у більшості країн світу, найбільше таких музеїв у Великобританії.

Військово-історичні музеї – група музеїв історичного профілю, зібрання яких документують військову історію і розвиток військового мистецтва. Здійснюють збирання, зберігання і експонування зброї, предметів військової техніки, спорядження, військових прапорів, реліквій і документів, пов'язаних з військовою історією, а також здійснюють науково-дослідницьку роботу. В.-і. м. поділяються на музеї загальної військової історії, музеї, пов'язані з окремими галузями військової справи і науки, а також музеї за видами збройних сил, родами військ, меморіальні музеї, музеї-пам'ятки, музеї-діорами і музеї-панорами, музеї-фортеці, замки-фортеці, музеї окремих військових підрозділів, музеї військово-навчальних закладів, військово-історичні музеї-заповідники. Крім того, великі військові колекції (іноді відділи) є в деяких історичних, художніх і краєзнавчих музеях.

Вітрина музейна – елемент експозиційного обладнання, призначений для розміщення експозиційних матеріалів з метою їх захисту та зручного огляду.

Вивчення музейних предметів, колекцій, зібрань – процес виявлення властивостей музейних предметів і їх сукупностей як джерел знань і емоцій, як культурних цінностей. Має принципове значення для музею, оскільки лежить в основі *комплектування музейних фондів, науково-дослідницької роботи музею і фондової роботи, джерелознавства музейного*. Результати вивчення складають необхідний фундамент для реалізації основних напрямків музейної діяльності. У процесі В. м. п. к. з. здійснюється одна з *соціальних функцій музею* – функція документування.

Теоретичне обґрунтування поняття «вивчення музейних предметів» склалося у вітчизняному музеєзнавстві у 1960-х р. Воно здійснюється на основі методик, котрі застосовуються в області профільних музею дисциплін: для об'єктів природи використовуються методи природничих наук, для археологічних матеріалів – археології, для творів мистецтва – мистецтвознавства і т. д. Складається з *атрибуції* музейних предметів, їх класифікації та систематизації, інтерпретації. Атрибуція (визначення) ставить завдання з'ясування притаманних музейному предмету ознак. Встановлюють матеріали предмету і спосіб виготовлення матеріалу (для матеріалів, що їх отримують під час переробки природної сировини або створених хімією), спосіб виготовлення предмету, колір, в ряді випадків – вагу (нумізматичні вироби з дорогоцінних металів і коштовного каміння), розмір, форму і устрій, тему, сюжет (для динамічних, образотворчих джерел, писемних джерел), стилістичні особливості, час і місце виготовлення предмету, авторську, соціальну, етнічну приналежність, приналежність конкретній особі, меморіальну приналежність. Досліджуються надписи, клейма, фабричні марки, геральдичні знаки. Різні ознаки предмета свідчать про різні сторони його змісту. Одні з них говорять про фізичні властивості предмету, інші – про його функціональне призначення, треті – про походження та історію побутування. Різні ознаки предметів відіграють різну роль у процесі визначення предметів, котрі відносяться до різних типів джерел. Так, матеріал, спосіб виготовлення, розмір, форма, устрій речового джерела більшою мірою обумовлюють його функціональні особливості і можливості, ніж джерела образотворчого чи писемного. Інформативні властивості образотворчих, писемних, динамічних джерел в силу їх знакової природи значно менше, ніж у речових джерел, залежать від зовнішніх ознак. Методика визначення музейного предмета має на увазі порівняння всіх притаманних йому ознак, співставлення досліджуваного предмета з аналогічними предметами, співставлення його зі спорідненими предметами. У визначенні музейних предметів велику допомогу

надають монографії, альбоми, довідники, каталоги. Особливо важливими є спеціально призначені для цієї мети видання – визначники. Отримані дані фіксуються в документах обліку музейних фондів і науково-довідковому апараті музейних фондів. На наступному етапі з'ясовуються взаємозв'язки музейних предметів. Здійснюється їх класифікація і систематизація, котрі є інструментом В. м. п. к. з., і умовою створення пошукової системи. Класифікація музейних предметів – це поділ всього обсягу потрібних музею предметів за ознаками спорідненості й різниці. Вона охоплює не лише ті предмети, які музей вже має, але й ті, котрі йому потрібно мати. Здійснюється за допомогою класифікаційних схем, при створенні яких враховуються правила поділу обсягу поняття. Ознака, за якою робиться поділ, називається основою поділу, а поняття, що утворюються – членами поділу. Загальна класифікація музейних предметів ставить за мету їх поділ на групи поступально за всіма суттєвими ознаками. Вона дає можливість не лише охопити все зібрання музею, але й допомагає виявити недостатні в ньому предмети. Можливі різноманітні класифікації в залежності від обраної ознаки: хронологічна, географічна, іменна, предметна, авторська, тематична. На основі прийнятих музеєм класифікацій здійснюється систематизація – групування реально існуючих в даному музеї предметів за допомогою карток або сучасних електронних засобів систематизації і зберігання наукової інформації. Створюється система каталогів, котрі складають ядро науково-довідкового апарату музейних фондів. На завершальному етапі використовуються результати атрибуції, класифікації і систематизації, що дозволяють провести критичний аналіз і дати інтерпретацію музейних предметів. Встановлюється справжність, достовірність, репрезентативність предмету; обсяг семантичної інформації, що в ньому міститься, його експресивність, атрактивність, комунікативність, приналежність до типових чи унікальних предметів, нарешті, музейна цінність.

Видання музеїв відображають всю багатоманітність форм і напрямків музейної роботи, розкривають багатство музейних фондів. Специфіка музеїв як закладів водночас науково-дослідницьких і науково-просвітницьких визначає типологію В. м.: наукові (тематичні збірники, монографії, каталоги), методичні (посібники, рекомендації), інформаційні, науково-популярного, рекламного і довідкового характеру (каталоги, путівники, проспекти, бібліографічні вказівники, буклети, альбоми, листівки, афіші, плакати). В. м. можуть бути періодичними і такими, що продовжуються (праці, щорічники, повідомлення, бюлетені, журнали), часто містять водночас і результати наукових досліджень, і методичні рекомендації, і матеріали інформаційного характеру.

Найбільш поширені В. м. – музейні і виставкові каталоги, путівники, альбоми. Великі музеї видають наукові каталоги за розділами фондів або за

видами мистецтва. Каталоги виставок не лише полегшують їх огляд, але з часом набувають важливого джерелознавчого значення. Науково-популярні каталоги музейних зібрань, колекцій, виставок призначені для широкої аудиторії і в доступній формі повідомляють основні відомості про найбільш популярну, порівняно невелику частину зібрання. Видання путівників має за мету в першу чергу популяризаторські цілі: розкрити тему експозиції, її структуру. Наукові альбоми для дослідницької роботи містять необхідний науково-довідковий апарат, науково-популярні призначені для популяризації музею і його зібрання, найцінніших музейних предметів. Часто альбоми випускають серіями.

Визначники – ілюстровані музейні видання, що призначені для полегшення атрибуції (визначення) музейних предметів. Визначники виділяють і описують ознаки, властиві тій чи іншій групі споріднених предметів за їх функціональним призначенням, матеріалом виготовлення, територіальною приналежністю, часом появи тощо. У роботі з об'єктами природи використовують ті ж визначники, що і в профільних дисциплінах (геології, мінералогії, ботаніці, зоології тощо). В., що характеризують предмети, створені людиною, складаються спеціалістами в галузі допоміжних історичних дисциплін, археології, етнографії. Особливо важливі В. при вивченні речових джерел. В їх основу може бути покладена одна з ознак предметів, напр., матеріал (кераміка, метал та ін.), функціональне призначення (зброя, одяг тощо), або відразу кілька ознак, напр. функціональне призначення, соціальна чи територіальна приналежність, хронологічні рамки. До різновидів В. відносять вказівники клейм, водяних знаків; останні використовуються при визначенні образотворчих і писемних джерел на паперовій основі.

Виставка музейна – експозиція музейна, що має тимчасовий характер. Розширює можливості комунікації музейної. Часто В. м. використовують музейні предмети, що не можуть довго перебувати поза фондovими приміщеннями (акварелі, писемні джерела та ін.), матеріали, які беруться на певний термін часу з інших музеїв, приватних зібрань. Можливі міжмузейні і авторські виставки. У музейній практиці склалося три типи В. м.: тематичні, побудовані за певним сюжетом, що використовують прийоми експозиції тематичної; фондovі, що знайомлять з малодоступними музейними колекціями і використовують прийоми експозиції систематичної і експозиції ансамблевої, звітні – за результатами комплектування музейних фондів (виставки нових надходжень), реставраційних робіт, видавничої діяльності музеїв.

Виставки – зібрання предметів, пов'язаних єдністю змісту та виставлених для огляду відвідувачів. Виставкова експозиція на відміну від музейної є

тимчасовою (див. *виставка музейна*). Матеріали В. часто слугували основою для створення музеїв. В. розрізняються за масштабністю експозицій (всесвітні, державні, регіональні) і типологічно (галузеві, культурно-просвітницькі, рекламно-комерційні, персональні).

Г

Галерея (від франц. *galerie*, італ. *galleria*) – 1) традиційне найменування деяких художніх музеїв; 2) частина експозицій великих художніх музеїв; 3) постійна виставка-продаж предметів мистецтва. В архітектурі галерея – вузьке крите приміщення в палацах, замках, будинках шляхетних осіб, прикрашене картинами, статуями та іншими творами мистецтва. Пізніше галереї спеціально будувались для розташування в них приватних, державних і муніципальних зібрань.

Геологічні музеї – група природничо-наукових музеїв, що об'єднує як власне Г. м., що документують розвиток геологічних процесів на Землі, так і спеціалізовані музеї з зібранням геологічних об'єктів певного виду: мінералогічні музеї, палеонтологічні музеї (вони водночас є і біологічними музеями), музеї геології окремих регіонів, каміння, нафти, золота тощо. Власне Г. м. збирають і зберігають зразки гірських порід, мінералів, викопні залишки рослин і тварин, об'єкти, що відображають вплив води, повітря і сонця, а також діяльності людини на поверхню Землі, унікальні наукові й меморіальні архіви, предмети образотворчого мистецтва (скульптура, живопис, унікальні вироби з каміння), меморіальні предмети, пов'язані з життям і діяльністю відомих вчених-геологів. Багато Г. м. мають багаті бібліотеки. Фонди Г. м. слугують фактологічною базою мінералогії, петрографії, геохімії, літології, стратиграфії, гідрогеології, геоморфології та ін. наук.

Гліптоотека (від грецьк. *glyptos* – вирізаний, виваяний і *theke* – сховище); 1) колекція, зібрання різьбленого каміння (гем) – гліптики; 2) зібрання творів пластики, переважно античної; 3) музей скульптури (антич.) у Західній Європі. Г. відноситься до групи художніх музеїв. Відомі два музеї такого роду: Г. у Мюнхені (Німеччина) і Нова Карлсбергська Г. у Копенгагені (Данія).

Голографія в музеї – використання у музейній справі методу отримання об'ємних оптичних копій предметів (голограм), знятих за допомогою лазерної техніки, котрі відтворюють їх натуральний розмір під впливом пучка світла.

Використовуються як відтворення музейних предметів. Маючи високу точність, голографія широко використовується у зарубіжній музейній практиці; найбільш яскравий приклад – демонстрація мумії доісторичної людини у Британському музеї (Лондон). Використання Г. у музеї має широкі перспективи. Голограми можуть замінити експонат за його відсутності, експонуватися замість оригіналу, демонстрація якого неможлива з тих чи інших причин. Можливий обмін голограмами між музеями, продаж голограм у якості сувенірів. Особливо широкі перспективи відкриваються в галузі позамузейної виставкової роботи. Досвід використання голографії регулярно демонструється на виставках, котрі організують різні музеї.

Графіки колекції – систематизовані зібрання творів образотворчого мистецтва, виконаних на паперовій основі. В основі мистецтва графіки – контурна лінія, штрих і пляма, котрі контрастують, як правило, з білою поверхнею паперу, але не виключається застосування кольору. Історія малюнку сягає доби палеоліту і неоліту (наскальні малюнки). До винайдення у Китаї паперу – основного матеріалу графіки – існували малюнки на папірусі (Ст. Єгипет), на шовку (Китай, Японія), іноді відноситься до графіки давньогрецький розпис ваз. Широке розповсюдження графіка отримала за доби Відродження, коли заклалися теоретичні і практичні основи європейського малюнку. За технікою розрізняють рисовану і друковану графіку, за призначенням – станкову, книжкову і газетно-журнальну, прикладну графіку і плакат. Станкова графіка в свою чергу поділяється за жанрами (тематична композиція, портрет, натюрморт, пейзаж та ін.). Станковий аркуш може виконуватися як у техніці рисунка (олівцем, тушшю, сангіною, вуглем, соусом, сепією; акварель, пастель, гуаш), так і у техніці гравюри на дереві (ксилографія), на металі (різцева гравюра, офорт, аквантина, «суха голка», «м'який лак» та ін.), на лінолеумі (ліногравюра), а також у техніці літографії.

Громадські музеї – музеї, що створені за ініціативи громадськості і діють на громадських засадах: актив обирає Раду музею, директора, зберігача фондів музею тощо. Працюють під науково-методичним керівництвом державних музеїв. Фінансують Г. м. ті заклади, при яких вони організовані. Г. м. виконують ті ж соціальні функції музею, що й державні та відомчі музеї, сприяють збереженню пам'яток природи, пам'яток історії та культури. Вони є важливими компонентами музейної мережі, джерелами поповнення Музейного фонду держави.

Д

Давньосховища – зібрання предметів церковного вжитку, церковної історії, котрі виникали при храмах. Спочатку Д. слугували місцем зберігання не використовуваних під час богослужіння книг, богослужбового одягу, начиння. У др. п. ХІХ – на поч. ХХ ст. багато Д., особливо відкриті при єпархіальних управліннях, були систематизовані і функціонували як музеї, котрі ставили собі за мету просвіту духівництва і світської публіки (див. церковні (церковно-історичні) музеї). У ХІХ ст. термін «Д.» використовувався також як синонім слова «музей», перш за все для означення історичних зібрань.

Декоративно-прикладного мистецтва музеї – група художніх музеїв, що здійснюють збирання, зберігання, вивчення, експонування і популяризацію творів декоративно-прикладного і народного мистецтва, художньої промисловості і дизайну, традиційних ремесел і кустарних промислів. Першочергове завдання Д.-п. м.м. – створення всеосяжних національних колекцій, а також збирання кращих зразків прикладного мистецтва інших країн і народів. Важливий аспект їх роботи – збереження традиційних ремесел і технік і ознайомлення з ними публіки. Д.-п. м.м. справляють вплив на розвиток декоративно-прикладного мистецтва і ремесел, виконуючи функції центру інформації про існуючий в даній області стан, про тенденції. До Д.-п. м.м. відносяться також музеї народного мистецтва, кустарні й художньо-промислові музеї.

Державні музеї – музеї, що є власністю держави і фінансуються з державного бюджету.

Державний музейний фонд – структурний підрозділ органів управління музейною справою СРСР, котрий здійснював зберігання, інвентаризацію і перерозподіл предметів музейного значення між музеями країни та антикварною торгівлею.

Джерелознавство музейне – музеєзнавча дисципліна, що займається розробкою теорії і методики виявлення, дослідження і використання муз. предметів і колекцій. Джерелознавче вивчення *зібрання музейного* дозволяє атрибутувати, класифікувати, систематизувати і інтерпретувати муз. предмет. Термін з'явився у 1970-80-х рр., теоретичні основи розроблені слабо. За завданнями Д. м. є близьким до джерелознавства і допоміжних історичних дисциплін, суттєві відмінні риси обумовлені специфікою об'єкту дослідження – музейного предмету. Д.м. виявляє семантичну (сміслову) інформацію, котра

міститься в музейному предметі, його експресивні (здатні викликати емоції), атрактивні (здатність приваблювати увагу), репрезентативні (повнота відображення явища) властивості, а також комунікативність; визначає музейну цінність джерел, встановлює взаємозв'язки, котрі існують між ними. Для Д.м. важливе значення має типологічна приналежність музейного предмету до об'єктів природи, статичних (речові джерела, образотворчі джерела, писемні джерела) або динамічних джерел (кіно- і відеофільми, фонічні джерела).

Д.м. використовує методи природничих і суспільних наук, перш за все методи семіотики, котра вивчає природу, походження, види і функції знаків, і порівняльного джерелознавства, ключова проблема якого – дослідження природи джерел різних типів і співставлення їх інформативних і комунікативних можливостей. Застосування цих методів дозволяє поставити на наукову основу питання про специфіку джерелознавчої бази, котра формується, зберігається і використовується музеєм.

Діорама (від грецьк. *dia* – через, наскрізь і *horama* – вид), експозиційний комплекс, котрий використовується для посилення емоційного впливу при відтворенні природного ландшафту, історичних подій тощо. Стосовно до образотворчого мистецтва Д. – художній твір, створюваний шляхом суміщення вигнутої півколом живописної картини-валика з об'ємним переднім планом, що з допомогою особливого освітлення і при огляді через спеціальний отвір створює ілюзію реального простору. Передній план, як правило, складається з виконаного у масштабі рельєфного макету місцевості з розташованими на ньому бутафорськими і реальними предметами, спорудами і макетами в натуральну величину або у відповідному перспективному зменшенні. На відміну від панорами Д. охоплює лише частину горизонту і розташовується на стіні напівкруглого або прямокутного приміщення; великі Д. розташовуються у спеціально побудованих будинках. Перша Д. створена у 1822 р. у Парижі.

Дитячі музеї – тип спеціалізованих музеїв для дитячої аудиторії; склад колекцій, прийоми експонування, методи й форми роботи з відвідувачами мають у Д. м. свою специфіку, обумовлену орієнтацією на інтереси і потреби дітей, їх вікові й психологічні особливості.

Комплектування колекцій підпорядковане освітнім завданням і призначенню Д. м. і тісно пов'язані з його експозиційною діяльністю. Колекції Д. м. поряд з рідкісними й унікальними предметами включають також і такі, з якими дитина стикається у повсякденному житті, а також спеціально сконструйовані моделі, що слугують меті навчання. Важливого значення набувають експонати, котрих можна торкатися, приводити у рух, використовувати в ігровій або

продуктивній діяльності. У вирішенні експозиції простору, у відборі й компонуванні матеріалу, в етикетажі все підпорядковано головній меті – зробити процес освіти творчим, радісним. З цією метою Д. м. прагнуть використовувати активні методики і спеціальні музейно-педагогічні програми, в яких синтезуються гра і навчання, спілкування і творчість. Причина створення Д. м. – освітньо-виховна. Вони виникають і отримують розвиток головним чином в період кризи традиційної системи освіти як альтернативні центри, що пропагують ідеї візуалізації освіти, виховання і активних форм навчання.

Документальні пам'ятки – матеріальні об'єкти з інформацією, зафіксованою способом, створеним людиною для її передачі у просторі і (або) у часі, котрі мають високу історико-культурну цінність. Д. п. розрізняються за матеріальним носієм інформації (папір, пергамент, фото- і кіноплівка, магнітофонна стрічка та ін.), за способом її фіксації (словом, зображенням, звуком) і відповідно поділяються на писемні, образотворчі, фонічні та ін. З пам'яток писемності Д. п. можуть бути визнаними не лише державні і приватні акти, але й інші рукописи та друковані видання. Науковий збір, опис і видання Д. п. – сфера діяльності археографії. Зберігаються Д. п. в архівах, музеях, бібліотеках.

Д. п. дуже численні, на їх долю випадає все більше інформаційне і пізнавальне навантаження в наших знаннях про суспільство й природу. Критерії цінності Д. п. не залишаються незмінними, вони враховують зміст отримуваної від Д. п. історико-культурної інформації, час створення і авторство, історію походження і побутування, тираж і ступінь поширеності, зовнішні особливості, атрактивність тощо.

Документи колекції в музеях – систематизовані зібрання різних типів історичних джерел, які мають історичну, наукову, художню і музейну цінність і об'єднуються поняттям «документ» (писемні, графічні, кінофотофонодокументи); також форма організації зберігання документальних пам'яток.

Е

Екологія і музей. Екологія – одна з галузей знань, що мають ключове значення у системі наукового забезпечення музейної діяльності. Безпосереднє відношення екологія має до природничо-наукових музеїв (біологічних музеїв, медичних музеїв, ботанічних садів, зоопарків тощо), що активно спираються як у фондовій, так і в експозиційній роботі на досягнення основних екологічних дисциплін: екології організмів (аутоекології), екології популяцій (демекології), екології біологічних спільнот (синекології), екології біосфери Землі (глобальної

екології). Однак не лише природничо-наукові музеї знаходяться в залежності від рівня освоєння музейними співробітниками екологічних знань. Так, у зв'язку з проблематикою зберігання музейних фондів (консервація, профілактика, біопошкодження та ін.) сфера застосування аутоекології охоплює музеї практично всіх типів і профілів. В експозиційній роботі нерідко знаходять застосування певні досягнення демекології і синекології, напр. при організації музейної діяльності на території музеїв-заповідників, музеїв-садиб та ін., коли потрібно підтримання заданого експозиційним задумом вигляду меморіального ландшафту, необхідно відвернути деградацію чи заміну тих чи інших популяцій чи біологічних спільнот в результаті антропогенних навантажень тощо. У зв'язку з загостренням локальних і регіональних екологічних криз, усвідомленням їх можливих глобальних наслідків у 1970-80-х рр. екологічні ідеї почали активно проникати до змісту експозицій багатьох, в т.ч. гуманітарних, музеїв. Напр., у сфері уваги історичних музеїв опинились положення соціальної екології, що вивчає взаємостосунки з середовищем різних соціальних груп і суспільства в цілому на різних етапах суспільного розвитку. В музеях під відкритим небом нерідко в якості найбільш суттєвих для концепції їх розвитку стали виступати ідеї т. зв. екології культури (Д.С. Ліхачов), що розглядає проблеми взаємодії людини з оточуючим середовищем не лише в біологічних, але і в духовних аспектах.

Екологізація діяльності музеїв різних типів і профілів відображає процес осмислення екологічного підходу як загальнонаукового методу, що має на увазі розгляд сукупності об'єктів і явищ як системи з точки зору суб'єкту, що до неї входить (як правило, живого), що приймається за центральний в цій сукупності. Цей метод, що зародився у надрах біологічної науки, тісно переплітається з сучасними уявленнями про пріоритет людського фактору при вирішенні багатьох соціальних проблем. Суттєвою уявляється і роль музеїв у розвитку самої екології. Ця роль полягає не лише у формуванні джерельної бази і розповсюдженні відповідних знань, але і в розвитку наукової методології, системи екологічних цінностей, освоєння їх масовою свідомістю, у підвищенні екологічної культури населення, залученні його до обговорення і вирішення життєво важливих проблем охорони оточуючого людину природного і культурного середовища.

Екомuzeї – тип музею, що відрізняється від інших високою інтенсивністю взаємодії з соціальним середовищем, охоплюючи процеси, що відбуваються в його культурній та економічній сферах, нове явище у типологічному спектрі музейних закладів, що стало результатом характерної для др. пол. ХХ ст. тенденції до поступового наростання ступеню інтегрованості музеїв до культурних процесів, що відбуваються на локальному і регіональному рівнях.

Виникнення Е. безпосередньо пов'язане з посиленням суспільного інтересу до проблем регіонального культурного розвитку і охорони оточуючого середовища. Перші Е. були створені у Франції на основі регіональних природних парків. Термін «Е.» запропонував у 1971 р. Ю. де Варін-Боан. Одне з найбільш змістовних і образних визначень Е. дав французький музеолог Ж.А. Рів'єр: «Екомузей – дзеркало, в якому люди можуть побачити і впізнати себе, а також набути знань про місцевість, в якій вони проживають, і про тих, хто жив тут раніше, незалежно від того, чи існувала спадкоємність поколінь чи ні. Приїжджі також отримують можливість поглянути в це дзеркало, краще познайомитися з працею, традиціями місцевого населення і відчутти до нього повагу... Екомузей не замикається в собі, а активно взаємодіє з оточуючим світом».

Відмінні риси Е. визначаються у зв'язку з цим не присутністю у складі його зібрань чи сфері діяльності яких-небудь природних компонентів чи природничо-наукових орієнтацій, а наявністю в системі його діяльності соціально-середовищної (еколого-культурної) складової. Вона може бути репрезентована деякою історично освоєною територією (не важливо – у місті чи в сільській місцевості) з постійним населенням, що зберігає певні традиції стилю життя, побуту, професійних занять, характерні для даного місця особливості «живої» матеріальної і духовної культури. Про Е. можна говорити лише тоді, коли музей починає складати одне ціле з оточуючим його соціальним середовищем, виступаючи по відношенню до нього як життєво необхідний компонент, як механізм його самозбереження і саморозвитку. При цьому населення отримує можливість безпосередньо впливати на долю музею, беручи участь у всіх видах його діяльності чи формуючи його програми, а музей, залучаючи на дану територію додаткові субсидії, наприклад у зв'язку з розвитком туризму, стимулюючи господарську і культурну активність населення в традиційних формах і напрямках розвитку, реально сприяє економічному і культурному процвітанню даної спільноти.

В наш час у світі нараховується кілька десятків Е., найбільше – у Франції (близько 30). Проте назва «Е.» залишається порівняно рідкісною в номенклатурі музейних закладів. Однак якщо мати на увазі не їх назву, а змістоутворюючі ознаки (територіальне охоплення і тісний зв'язок з господарським і культурним життям населення), то до цієї категорії можна умовно віднести деякі інші заклади, розвиток яких багато в чому аналогічний Е. Зокрема, до категорії Е. близькі американські «живі історичні ферми», деякі європейські національні та етнографічні парки, що включають до своєї структури сільські поселення. У нас до Е. найближчими є громадські краєзнавчі музеї, а також деякі музеї-заповідники, котрим вдається залучити місцеве населення до утримання культурної спадщини, котра зберігається ними, у діючому стані.

Екскурсійна справа – галузь культурно-освітньої діяльності, основу якої становить екскурсія; передбачає ознайомлення з пам'ятками історії та культури, об'єктами природи, а також з видатними місцями. Е.с. об'єднує теорію, практику, методичку, зміст, управління й організацію екскурсійної роботи.

Екскурсія музейна – форма культурно-освітньої діяльності музею, що оснований на колективному огляді об'єктів музейного показу під керівництвом фахівця з наперед визначеною темою та спеціальним маршрутом. Особливістю Е.м. є поєднання показу і розповіді при головній ролі зорового сприйняття, котре доповнюється враженнями моторного характеру: огляд з різних точок, на різних відстанях, в процесі переміщення людей у просторі. Побачене й почуте посилюється завдяки спільності емоцій, колективності переживань.

Е.м. поділяються за профілем музею (природничо-наукові, історичні, літературні музеї тощо), місцем проведення і об'єктами показу (по експозиції, по фондосховищам, включаючи відкрите зберігання фондів, по музейній території), цільовою спрямованістю (загальноосвітні, методичні, навчальні), широтою охоплення тематики (оглядові всім музеєм, тематичні, циклові) та складом екскурсантів (для дітей і для дорослих, для різних проф. груп, для місцевих мешканців і приїжджих, для однорідної аудиторії і різнорідної).

Експозиційна робота – один з основних напрямів музейної діяльності, в центрі уваги якого перебуває музейна експозиція. Охоплює всі види роботи – від проектування до монтажу експозиції та її функціонування. В експозиційному процесі музейні предмети стають експонатами, тобто вони вибудовуються у певну систему образів, що розкривають поставлену тему, яка впливає на пізнавальні та емоційні сфери відвідувача.

Основний зміст Е.р. складає проектування експозиції, крім того до Е.р. входить реекспозиція, нагляд за станом експонатів і експозиції в цілому, монтаж і демонтаж експозиції. Проектування експозиції як особлива форма організації процесу створення експозиції включає в себе розробку основних ідей і конкретного змісту майбутньої експозиції (наукове проектування), архітектурно-художніх принципів і рішень (художнє проектування), результати яких фіксуються у послідовній низці писемних і графічних документів.

Експозиційний комплекс – структурна одиниця музейної експозиції, що об'єднана змістом або окремими ознаками предметів, які складають зорову та смислову єдність, структурна одиниця музейної експозиції. Створюється у процесі проектування експозиції з музейних предметів, доповнених за необхідністю науково-допоміжними матеріалами і текстами, з використанням

експозиційного обладнання. Розрізняють три види Е.к. Тематичний Е.к. розкриває певний сюжет, використовується в експозиції тематичній, включає музейні предмети різних типів. Основні прийоми створення – виділення центрального (провідного) експонату, співставлення, взаємна документація предметів тощо. Життєвий (природний), меморіальний чи типовий Е.к. зберігає чи відтворює існуюче середовище побутування музейних предметів, використовується в експозиції ансамблевій. У музеях гуманітарного напрямку – інтер'єр, у природничо-наукових – біогрупи, ландшафтні діорами. Колекційний Е.к. складається з музейних предметів, що зібрані конкретною особою (групою людей), відображають його наукові чи художні інтереси. Е.к. може вважатися експозиційна зала, створена за єдиним проектом, що має свій неповторний вигляд. Існує точка зору, що визначає Е.к. як структурну одиницю лише тематичної експозиції.

Експозиція ансамблева – експозиція музейна, що зберігає чи реконструює на документальній основі реальну обстановку життя конкретної людини чи типу для соціального шару певної доби. Основна структурна одиниця – життєвий (природний) експозиційний комплекс – інтер'єр, де музейні предмети представлені в середовищі свого побутування завдяки відтворенню існуючих між ними зв'язків.

Е.а. отримала поширення у др. п. ХІХ ст. в етнографічних музеях у зв'язку з потребою відтворення побутових комплексів, що включали манекени конкретного антропологічного типу у справжніх костюмах, з кін. ХІХ – поч. ХХ ст. вони характерні для історико-побутових музеїв, що з'явилися у Західній Європі. Розповсюджені також в архітектурних музеях, художніх, музеях під відкритим небом. Е.а. може поєднуватися з експозиціями систематичною і тематичною.

Експозиція ландшафтна – музейна експозиція, що відтворює взаємопоєднання, взаємозв'язки і взаємозалежність природних компонентів. В основі Е.л. лежить розроблюване в сучасному ландшафтознавстві уявлення про організацію земної природи як такої, що історично склалася, суворо рангової ієрархії природних комплексів (географічних систем), що складаються з взаємодіючих компонентів літогенної основи, природних вод, атмосферного повітря, ґрунтів, рослинного і тваринного світів. Характерна риса Е.л. – широке використання діорам, панорам, науковий зміст яких розкривається і доповнюється музейними предметами, ландшафтними картами, профілями тощо.

Елементи ландшафтного методу експонування у вигляді окремих біогруп і діорам почали з'являтися в експозиціях систематичних природничо-наукових музеїв у сер. ХІХ ст. У 1970-х р.р. Е.л. стає пануючою в регіональних

природничо-наукових музеях і відділах природи краєзнавчих музеїв. З 1980-х р.р. спостерігається зростання уваги експозиціонерів до закономірностей багаторічної динаміки природних комплексів в умовах активного втручання у їх розвиток людини.

Експозиція музейна – цілеспрямований, науково обґрунтований показ композиційно організованих, коментованих, технічно й художньо оформлених музейних предметів, що створюють специфічний музейний образ природних і суспільних явищ. Е.м. органічно пов'язана з соціальними функціями музею. Вона виникає у зв'язку з потребою використання музейного зібрання з метою просвітництва, а також для емоційного впливу на відвідувача. Відкриваючи можливість безпосереднього контакту людини з культурними й науковими цінностями, Е.м. складає основу музейної комунікації. Є необхідною базою для реалізації культурно-освітньої діяльності музеїв. Критеріями відбору предметів з музейного зібрання слугують експозиційний задум і комунікативні властивості майбутніх експонатів, інформативність, атрактивність і експресивність музейного предмета з врахуванням можливості забезпеченості його збереженості. Е.м. потребує відокремленого від фондів експозиційного приміщення, спеціального музейного обладнання, що гарантує хорошу видимість і збереженість експонатів, а також певних архітектурно-художніх рішень інтер'єру експозиційної зали.

Основні види Е.м. визначаються методом їх побудови: ландшафтний, систематичний, ансамблевий, тематичний. В музейній практиці ці методи нерідко інтегруються. Е.м., що створюється як тимчасова, є музейною виставкою. Створення експозиції є одним з основних видів музейної діяльності.

Для посилення впливу Е.м. і допомоги у розкритті її смислового змісту використовуються аудіовізуальні засоби і прийоми оформлення. Їх застосування не повинне відволікати відвідувача від сприйняття музейних предметів.

Експозиція систематична – музейна експозиція, побудована відповідно до класифікаційної системи конкретної наукової дисципліни чи галузі виробництва. Основна структурна одиниця Е.с. – системний (типологічний) ряд музейних предметів, що відображає еволюційні процеси у природі і людській діяльності. Е.с. з'явилися у п.п. ХІХ ст. у зв'язку з диференціацією наук. Розповсюджені у природничо-наукових, етнографічних, археологічних музеях, музеях науки і техніки. В історичних і краєзнавчих музеях Е.с. включають до експозицій тематичних, використовують у фондowych виставках. Може поєднуватися з ансамблевою експозицією.

Експозиція тематична – музейна експозиція, що розкриває через музейні предмети певний сюжет, створює музейний образ явищ і подій, котрі відображає. Являє систему взаємопов'язаних і взаємно підпорядкованих розділів, тем, підтем, зміст яких обґрунтовано концепцією. Основна структурна одиниця – тематичний експозиційний комплекс. Як експозиційний метод Е.т. складається у др.п. 1920-х р.р. в історико-революційних музеях. Є провідною в історичних і краєзнавчих музеях, може містити елементи експозиції ансамблевої і систематичної.

Експонат – виставлений для огляду предмет; структурний першоелемент експозиції. Е. в музеї можуть бути: музейні предмети, що мають найбільш виразні властивості і відповідну збереженість; їх відтворення – у розмірі і фактурі оригіналу або в іншому масштабі, матеріалі та техніці, що використовуються в експозиції у випадку неможливості поміщення оригіналу; експозиційні науково-допоміжні матеріали. Відбір Е. – значна частина процесу проектування експозиції. Музейний предмет, що виставляється, потребує попередньої очистки, ремонту, реставрації, спеціальних заходів для забезпечення збереженості. Музейний предмет, що несе основне змістовне і образне навантаження, виступає провідним Е. і композиційно виділяється в експозиційному комплексі, темі, залі. Низка зарубіжних музеєзнавців вважають Е. лише музейні предмети.

Експонент – особа чи організація, котрі надали для експонування матеріали, що їм належать. Передача Е. матеріалів музею оформлюється актом прийому на постійне чи тимчасове зберігання.

Етнографічні колекції – систематизовані зібрання матеріальних предметів, що характеризують культуру етносу або етнічної групи. Етнографічний зміст матеріальних об'єктів виявляється переважно під час їх залучення до музейного зібрання, хоча існують і приватні Е.к.

Щоб стати етнографічним експонатом, етнографічний предмет повинен не лише мати культурно-історичну цінність, але й бути придатним для створення експозиційної моделі культури етносу і її складових елементів, а також крос-культурної моделі (що співставляє схожі явища у різних культурах). Він повинен бути вилученим з середовища побутування (з фіксацією під час польових досліджень його місця в культурі етносу) і всебічно документованим. Етнографічний предмет характеризує т. зв. побутову культуру, тобто сферу, в якій виробництво і споживання слабо розділені або обмежені безпосереднім споживанням. Традиційність етнографічного предмету виявляється у використанні певних матеріалів, конструктивних прийомів і способів виготовлення, орнаментних елементів і композицій, а також у побутуванні

готового виробу в контексті функціонального призначення і ритуальних дій. Предмет, що втратив під час вилучення з культурного середовища інформацію етнокультурного характеру, не може стати етнографічним експонатом.

Етнографічні колекції відображають три типи явищ у культурі етносу: явища традиційно-побутової культури, характерні для минулого (ручні знаряддя праці і отримувані за їх допомогою вироби, архаїчні форми житла і одягу, культові предмети тощо); явища збереження і розвитку самобутніх етнокультурних традицій (традиційні елементи сучасного житла і одягу, вироби і традиційні інструменти народних промислів); національно забарвлені явища в культурі етносу, породжені машинною цивілізацією і впливом сучасних суспільних процесів на етнічну культуру (вироби художньої промисловості, традиційні предмети в сучасній масовій культурі, штучно відновлені елементи стародавньої культури тощо).

Хронологічні рамки віднесення предметів до етнографічних колекцій звичайно встановлюють, виходячи з уявлення про побутування основної маси етнографічних предметів в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., тобто в період, що передував масовому розповсюдженню індустріального образу життя і пов'язаний з пануванням (в крайньому випадку у сільській місцевості) традиційно-побутової культури. Етнографічними визнаються також предмети др. пол. ХХ ст., що несуть етнокультурну інформацію. Ранні хронологічні межі існування етнографічних предметів наукою ще остаточно не встановлені, хоча речі, датовані ХVІІ ст., звичайно сумнівів не викликають. Залучаються також предмети, що ілюструють етногенез (походження народу) чи демонструють безсумнівну культурну традицію.

За широтою географічного і територіального охоплення Е.к. можуть мати глобальне значення, відображати особливості кількох великих регіонів, історично пов'язаних між собою, створювати основу центрів вивчення власної національної культури, а також бути базою для створення регіональних етнографічних музеїв.

Етнографічні музеї – група історичних музеїв, що документують етногенез народів та інших етнічних спільнот, їх побут і культуру через збирання, зберігання, вивчення і популяризацію етнографічних колекцій.

Ж

Живопису колекції – систематизовані зібрання творів мистецтва, виконаних технікою живопису, тобто шляхом нанесення фарб на тверду поверхню. За призначенням і місцем в художніх ансамблях живопис поділяється на станковий (у межах якого в окрему групу виділяють іконопис), монументальний,

декоративний, мініатюру, панораму, діораму. За характером речовин, що зв'язують пігмент і технологією нанесення фарби на основу розрізняють олійний живопис, темперу, живопис фарбами на воді по вологій (фреска) і сухій (аль секко) штукатурці, клеєвий, восковий (в т.ч. енкаустику) живопис, емаль, живопис керамічними, силікатними та ін. фарбами. В живопису використовують також акварель, гуаш, пастель, туш – техніки, характерні й для графіки. До творів живопису відносять також вітражі й мозаїку. В якості основи для живопису використовують дерево, полотно, картон, папір, скло, метал тощо, основу часто вкривають ґрунтом, а фарбовий шар – зберігаючими речовинами (лак, олива). В якості інструментів для нанесення фарби частіше всього використовують пензлі, крім того – технічні пристрої для розпилення рідкої фарби (аерограф) чи фотохімічне відтворення зображення, та ін. інструменти. Об'єктами колекціонування є в більшості випадків станковий живопис і мініатюра, рідше – ескізи костюмів і декорацій. Живопис у вигляді наскальних розписів виникає за доби пізнього палеоліту. Станковий живопис, головним чином в техніці енкаустики (гарячий спосіб нанесення воскових фарб), виник у Давній Греції. У країнах Далекого Сходу розвивався живопис тушшю на папері і шовку (виник у Китаї), у Центральній і Середній Азії – мініатюра.

У музейному зібранні живопис поділяється відповідно до технології поділу за зв'язуючою речовиною і способом нанесення пігменту, оскільки кожен тип потребує відповідних умов зберігання. Систематизація може здійснюватись за хронологією, призначенням, школами, напрямками, окремими майстрами, жанрами, можливий тематичний поділ тощо. Сьогодні все частіше систематизація живопису в музеях робиться за колекціями, що свідчить про знову усвідомлене значення колекцій як цілого, що історично склалось, свого роду «твору», що відображає смаки і світосприйняття колекціонера.

3

Законодавство з музейної справи і охорони пам'яток – сукупність державних актів, норм адміністративного, кримінального і цивільного права, а також службових положень та інструкцій, котрі регулюють поводження з об'єктами, що визнаються суспільством і державою *культурними цінностями (пам'ятками)*. Характер законодавства на різних етапах розвитку суспільства знаходиться у прямій залежності від рівня розуміння цінності пам'яток і можливостей їх використання.

Заповідна зона – частина території, що виділяється у межах великих музеїв-заповідників за функціональним призначенням для того, щоб слугувати еталоном

для вивчення тих чи інших процесів, котрі відбуваються у природі чи суспільстві, в т.ч. під час їх взаємодії один з одним. З. з. – складова частина фондів музеїв цього типу. Вона характеризується особливо суворим режимом, покликаним забезпечити найбільш природний спосіб існування об'єктів, котрі охороняються, і збереження як їх вигляду і будови, так і природного розвитку, що складає одну з найсуттєвіших відмінностей музеїв-заповідників від традиційних музеїв. У З. з. виключаються усі види господарчої, рекреаційної та ін. діяльності людини, не пов'язаної з забезпеченням природного функціонування об'єктів чи їх наукового дослідження. У З. з. можуть виділятися комплекси як природничого, так і антропогенного походження. В останньому випадку до системи їх охорони включається штучне підтримання традиційних функцій, котрих ці об'єкти набули завдяки діяльності людини.

Зберігання музейних фондів – напрямок фондової роботи, що здійснюється на основі режиму і системи зберігання з метою забезпечення фізичної збереженості й доступності для використання предметів, що входять до фондів. Дотримання основних положень, що стосуються організації зберігання і містяться в загальнодержавних нормативних документах, обов'язкових для всіх музеїв країни. Специфіка в організації З.м.ф. обумовлюється конкретним змістом, складом, структурою фондів, їх кількістю і обсягом, особливостями музейної будівлі і фондосховища, регламентується внутрішньою інструкцією.

Зброя колекції – систематизовані зібрання засобів захисту і нападу. Зброя – одна з галузей матеріальної культури, що величезною мірою визначає розвиток людства.

З.к. слугують базою для зброєзнавства – допоміжної історичної дисципліни, що пов'язана з історією розвитку науки і техніки, що має дуже давню традицію. У зброєзнавстві виділяються два взаємопов'язані напрямки: теорія зброї і вивчення пам'яток зброї, що зберігаються у державних та приватних колекціях.

Зібрання музейне – науково організована сукупність музейних предметів, науково-допоміжних матеріалів і засобів науково-інформаційного забезпечення, що зберігаються в музеї. До складу зібрання музейного входять фонди музею (основний, науково-допоміжний, обмінний, дублетний), бібліотека й архів музею. На практиці нерідко під словом «зібрання» розуміють сукупність музейних колекцій.

Зліпків музеї – зібрання точних відтворень творів скульптури і декоративно-прикладного мистецтва, виконаних звичайно у гіпсі, рідше у бронзі. Нині

використовуються лише гіпсові зліпки, які отримують шляхом зняття форми з оригіналу і заливки в неї гіпсу. Форма може бути твердою, гіпсовою або зробленою з пластичних матеріалів (воску, пластиліну) шляхом відтиску. Зліпки, відлиті у гіпсових формах, є більш точними. З.м. відносяться до групи художніх музеїв.

Зліпок – точне відтворення творів скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва, виготовлених переважно з гіпсу, іноді з бронзи.

Зоологічні музеї – група біологічних музеїв, що документують видову багатоманітність тварин, їх поширення, взаємостосунки з середовищем побутування і один з одним, і здійснюють з цією метою збирання, зберігання, вивчення і експонування зоологічних об'єктів (фіксованих і законсервованих для тривалого збереження тварин або їх частин). Як правило, тісно пов'язані з дослідницькими центрами чи окремими вченими системою формальних і неформальних стосунків. Найбільші З.м. звичайно самі є дослідницькими центрами. Структура колекції фонду З.м. обумовлена традиціями конкретного музею і пріоритетними напрямками його науково-дослідницької і науково-просвітницької діяльності. Більшу його частину складають систематичні колекції, котрі можуть в свою чергу поділятися на науково-дослідницькі й експозиційні. Особливу цінність становлять колекції типових екземплярів, на базі яких робляться описи нових для науки таксонів. Крім того, у З.м. є колекції образотворчих матеріалів і документів, колекції фономатеріалів, а також окремі тематичні чи меморіальні колекції.

Зоопарк, зоосад – природничо-науковий музей живої природи, в якому демонструються дикі тварини, в штучних умовах зберігаються і розмножуються переважно рідкісні та зникаючі види, проводиться дослідницька робота, у відвідувачів формується бережливе ставлення до живої природи.

I

Інформатика музейна – наукова дисципліна, котра займається теорією і практикою автоматизованого пошуку музейної інформації, її передмашинної обробки, а також вивченням впливу інформації на користувача. Термін «інформатика» утворений злиттям слів «інформація» і «автоматика». Метою І. м. є створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АПС), котрі включають в себе описи і зображення музейних предметів, котрі знаходяться в

експозиціях і фондах музеїв. Засобом її досягнення є комп'ютеризація музеїв. І. м. має справу з інформацією, котра зберігає актуальність практично вічно, тому в музеях використовуються переважно фактографічні АПС, котрі містять описи об'єктів за фіксованим набором пошукових ознак (документальні містять тексти на природних мовах). Характерною особливістю фактографічних систем є необхідність попереднього (до введення інформації до системи) визначення кола об'єктів та їх ознак; фундаментальна проблема під час розробки таких систем – уніфікація структури опису музейного предмету.

Історія музейної справи – складова частина музеєзнавства (музеології), що вивчає історію музеїв як специфічних багатофункціональних інститутів, історію музеєзнавчої думки, музейну політику і організацію музейної справи за різних історичних умов. Тісно пов'язана з розвитком просвітництва і багатьох галузей науки, є невід'ємною частиною історії культури. Окремі дослідники розглядають вивчення історії музеїв і їх ролі у суспільстві як власне предмет музеології (Ж.А. Рів'єр, Франція).

Історико-побутові музеї – група історичних музеїв, що зберігають чи відтворюють картину побуту (тобто сферу невиробничого соціального життя) різних прошарків населення; документують не етнічні (як етнографічні музеї), а їх соціально-психологічні особливості, що найбільш яскраво виявляється в інтер'єрах житла. Розглядають річ як частину побутового комплексу, що характеризує повсякденне життя людини, а не як твір мистецтва, що відрізняє їх від художніх музеїв.

Історичні музеї – профільна група музеїв, що документують історію розвитку суспільства і здійснюють з цією метою збирання, зберігання, експонування, вивчення і популяризацію пам'яток історії. Розрізняють музеї: загальноісторичні, археологічні, етнографічні, військово-історичні, історико-побутові, історико-революційні, історії релігії, історико-меморіальні; з певною долею умовності до І.м. можна віднести музеї природничої історії, музеї історії науки і культури.

К

Кераміки, порцеляни і скла художні колекції – систематизовані зібрання виробів з обпаленої глини чи скляної маси, котра включає кварц чи пісок.

Класифікація музеїв – групування музеїв за ознаками, істотними для організації і розвитку музейної мережі і для всієї музейної діяльності. Основні категорії К.м.: профіль музею, типологія музеїв. К.м. визначає відмінності у змісті: зібрань музейних, спрямованість вивчення цих зібрань, а також комплектування музейних фондів, їх експонування і популяризації. У вітчизняному музеєзнавстві К.м. за профілями і типами склалася у 1920-х р.р. Надалі ця класифікаційна схема змінювалася і наповнювалася новим змістом у залежності від розширення музейної мережі, виникнення нових профільних груп і типів музеїв. Крім того, музеї групують за адміністративно-територіальною ознакою (музейна мережа країни, області, і т. і.н), за приналежністю (державні, відомчі, суспільні і приватні музеї), за масштабом діяльності (центральні, регіональні, місцеві музеї).

Книги музеї – профільна група музеїв, що розкриває суспільно-історичне значення книги як явища духовної і матеріальної культури, засобу комунікації. У багатьох музеях книги проводиться робота з вивчення і публікації пам'яток писемності і книжкової культури, з відновлення і підтримання традиційних ремесел і технологій, пов'язаних з створенням книги, здійснюється підготовка спеціалістів. К.м. показують історію книги і книжкової справи, розвиток писемності, еволюцію форми і матеріалів книги, історію книгодрукування, видавничої справи, поліграфічної техніки, мистецтва книги, книжкову графіку, перепліт, шрифти, папір; існують меморіальні музеї діячів книжної культури.

Колекціонування (від лат. collectio – збирання) – цілеспрямоване збирання, що ґрунтується на особливій зацікавленості предметами оточуючого світу. Культурне значення К. досить значне, оскільки воно не лише сприяє збереженню предметів збирання, що часто мають значну культурну цінність, але й справляє вплив на розвиток наук, на збагачення духовного життя суспільства. К. становить основу виникнення музею.

Коло об'єктів К. достатньо широке: від коштовностей, творів мистецтва, військового спорядження до гудзиків, сірникових етикеток і крилатих слів. Реалізація у К. суспільних та індивідуальних переваг, намагання пізнати оточуючий світ, задовольнити естетичні й емоційні потреби призвела до появи декількох самостійних напрямків у К.: любительського, наукового і просвітницького. Деякі види К. поклали початок формуванню різних наукових дисциплін.

Колекція – систематизоване збирання об'єктів, що пов'язані спільністю однієї або кількох ознак і становлять науковий, пізнавальний і художній інтерес

як єдине ціле. К. складається в результаті цілеспрямованої роботи з її формування. В залежності від загальної ознаки предметів, покладеної в основу колекції, розрізняють К.: систематичні – складаються з однотипних предметів, згрупованих за ознакою класифікації (прапорів, графіки та ін.), тематичні – сформовані з предметів різних типів, що в сукупності розкривають певну тему (етнографічні колекції), меморіальні – пов'язані з історичною подією або особою; та персональні колекції – складаються з предметів, котрі належать певній особі або містять відомості про неї.

Музейна К. являє собою головну форму зберігання музейних предметів у складі основного фонду музею, всередині якого, як правило, виділяється колекційний фонд. Демонстрація систематизованих музейних колекцій лежить в основі побудови експозиції систематичної.

Приватні колекції предметів музейного значення обліковуються і охороняються державою. Приватні колекції, що надійшли на зберігання до музею, як правило, зберігаються всередині музейного фонду як одне ціле. Серед К., що належать установам і організаціям, виділяються К., що використовуються з навчальною і методичною метою, згруповані за систематикою певної галузі науки, культури, техніки. Найцінніші з навчальних колекцій покладені в основу навчальних музеїв.

Комплектування музейних фондів – один з основних напрямків музейної діяльності, цільовий, плановий, що спирається на методологічні принципи музеєзнавства і профільних дисциплін процес виявлення, збору і наукової організації музейних предметів, в результаті якого створюється джерельна база, необхідна для роботи музею. В к.м.ф. виявляється одна з основних соціальних функцій музею – документування процесів і явищ, що відбуваються в природі і суспільстві. К.м.ф. реалізує концепцію комплектування, що створюється кожним музеєм, котра в свою чергу є частиною загальної концепції музею.

Комунікація музейна – різновид культурної комунікації; процес спілкування, передачі інформації, значень, змісту, котрий відбувається в музеї. Одне з фундаментальних понять сучасного музеєзнавства.

Консервація (від лат. conservatio – збереження), сукупність заходів, спрямованих на стабілізацію фізичного стану пам'яток історії та культури, на їх довготривалий захист від впливу вологи, температурних змін, світла, механічних пошкоджень і на забезпечення їх збереженості в конкретних умовах побутування. Сучасна К. має два основних аспекти: це певний етап процесу реставрації, на якому забезпечується збереженість матеріальної основи пам'ятки, а також

різноманітні охоронні заходи. Як етап реставраційного процесу К. тісно пов'язана з попереднім науковим дослідженням і являє собою комплекс операцій, котрі проводяться з метою попередження руйнування пам'ятки або стабілізації її стану.

Копія (від лат. соріа – численний), предмет, що створюється з метою імітації чи заміни іншого предмету, котрий виступає по відношенню до копії як оригінал. В музейній справі розрізняють два види К.: 1) К. як відтворення твору мистецтва, виконане через якийсь час після створення останнього і, як правило, не самим автором (К., виконана автором, носить назву авторський повтор, або репліка). К. художніх творів широко відомі з часів еллінізму і Давнього Риму, особливо широко були розповсюджені К. оригіналів, що високо цінувалися. Такі К. є пам'ятками історії і культури і як музейні предмети входять до складу основного фонду музею.

2) К. як сучасне відтворення музейного предмету, що повторює за можливістю точно риси оригіналу, істотні для мети і завдань копіювання. Входять, як правило, до науково-допоміжного фонду, використовуються у виставковій і експозиційній роботі за відсутності оригіналу або неможливості його експонування з причин збереженості. Може набувати значення музейного предмету у випадку втрати оригіналу.

Краєзнавчі музеї – музеї, зібрання яких документують різні сторони життя (природні умови, історичний розвиток, економіку, побут, культуру) конкретного адміністративно-територіального регіону або населеного пункту (краю, області, міста, району, села), складають частину його природної й культурної спадщини. Специфіка К.м. – їх комплексний характер; у колекціях представлені джерела всіх видів за різними галузями знань; діяльність К.м. пов'язана з комплексом наукових дисциплін (природничих, гуманітарних та ін.). Найбільш масова група музеїв в музейній мережі нашої країни.

Культурно-освітня діяльність музеїв – один з основних напрямків музейної діяльності, що здійснюється у безпосередньому контакті з музейною аудиторією як у самому музеї, так і поза ним; складова частина музейної комунікації. Теоретична основа К.о.д.м. – музейна педагогіка. У процесі К.о.д.м. реалізується одна з соціальних функцій музею. Зміст К.о.д.м. виражається у формах організації роботи з музейною аудиторією.

Кунсткамера – (від нім. кабінет рідкостей, чудес) – зібрання незвичайних і курйозних речей історичного, художнього і природничо-наукового характеру, а

також приміщення для їх зберігання. Як явище у європейській культурі, вони були тісно пов'язані з розширенням кругозору європейської людини, зі становленням нового світогляду, формуванням науки Нового часу. Як особливий вид музейного збиральництва К. з'являються у Німеччині на межі XV - XVI ст.

Л

Літературні музеї – профільна група музеїв, що документують історію літератури і з цією метою здійснюють збирання, зберігання, вивчення й експонування літературних пам'яток. Музейні зібрання містять рукописи, книги, документи, фото, кіно і фономатеріали, твори образотворчого мистецтва (живопис, графіку, скульптуру), предмети побуту, меблі і систематизуються за видами матеріалів. Спочатку колекції Л.м. комплектувались за принципом прямого співвіднесення матеріалів з особою і творчістю письменника. Розширення завдань Л.м., підготовка історико-літературних експозицій стали вимагати залучення історичних і типологічних матеріалів, що дають можливість показати літературу в історичному й історико-культурному контексті. Л.м. поділяються на національні чи регіональні музеї історії літератури і музеї монографічні, присвячені життю і творчості одного письменника.

М

Меблів колекції – систематизоване зібрання предметів обстановки житлових і суспільних будівель. За функціональним призначенням меблі поділяються на предмети для сидіння і лежання (стілці, крісла, дивани тощо), для різних занять (столи), для зберігання речей («корпусні» меблі – шафи, бюро, комоди). Особливу групу складають предмети обстановки храмів – єпископські крісла, аналої, кліроси тощо.

Медичні музеї – профільна група музеїв, що документують розвиток медицини і охорони здоров'я. М.м. спрямовані на розробку на основі аналізу історичного досвіду і сучасного стану, пріоритетних напрямків у розвитку медицини, науково обґрунтованих рекомендацій з вдосконалення системи охорони здоров'я, а також на виховання почуттів милосердя і гуманізму. Вони популяризують пам'ятки історії медицини, пропагують її досягнення, є базою наукових досліджень і викладання історії медицини, соціальної гігієни, мед. етики. М.м. поділяються на загальномедичні (музеї з історії медицини, медичних закладів, науково-дослідницьких інститутів, лікарень, аптек) і суспільних

організацій; військово-медичні, меморіальні, музеї медичних інструментів, фармацевтичні, гігієнічні, музеї охорони материнства і дитинства, галузеві медичні наукові музеї (анатомічні, хірургічні тощо). За основним суспільним призначенням М.м. поділяються на науково-дослідницькі, навчальні і науково-просвітницькі.

Меморіал (лат. *memorialis* – що слугує для пам'яті) – архітектурний ансамбль, що споруджується на пам'ять про історичну подію, рідше – про видатну особистість і включає, як правило, архітектуру, малі архітектурні форми, монументальну скульптуру, живопис, а також садово-паркову архітектуру. Часто поєднується з музейною експозицією. Як правило, М. споруджується у пам'ятному місці.

Меморіальна дошка – знак, що встановлюється на нерухомих об'єктах або ділянках території (пам'ятних місцях) і фіксує їх зв'язок з видатними особистостями або подіями, що мають історико-культурне значення. Як правило, виконується у вигляді дошки з металу, мармуру, граніту тощо, з текстом, що містить інформацію про події чи осіб, пам'ять про яких закріплюється М.д. Іноді текст доповнюється образотворчою інформацією. М.д. частіше за все відзначаються будинки, окремі інтер'єри, транспортні засоби, частини міського простору (вулиці, площі); нерідко відзначаються місця, на яких раніше знаходилися втрачені пам'ятки історії і культури.

Меморіальні музеї – група музеїв, що здійснює збирання, зберігання, вивчення і експонування меморіальних та ін. музейних предметів з метою увічнення пам'яті про видатні історичні події, державних і громадських діячів, представників науки, культури і мистецтва. Як правило, розташовуються у приміщеннях, де відбувалась подія чи жила людина, якій присвячено музей. Ключовий параметр М.м. – меморіальність. Вона виявляється як характеристика події чи особи, як властивість музейного предмету або колекції музейних предметів, що вказує на їх приналежність конкретній особі чи події, як характеристика місця чи будівлі, в якій розташований музей, як властивість музейної експозиції відповідати вихідній побутовій обстановці, нарешті, як особливий ритуал відвідання музею, за якого інформаційна функція підкорюється емоційній. Еволюція поняття «М.м.» пов'язана з тим, які з перерахованих характеристик і властивостей розглядалися в якості його критеріїв. Виходячи з етимології слова (від лат. *memoria* – пам'ять, здатність згадувати), до М.м. відносили всі музеї, присвячені видатним діячам та історичним подіям, навіть створені у місцях, ніяк з ними не пов'язаних, що не мали меморіальних предметів.

Вперше цю точку зору висловив І.Г. Каблуновський у 1928 р., таке розуміння М.м. було характерним для більшості дослідників 1950 – поч. 1960-х рр. Інші спеціалісти (А.М. Разгон, С.А. Каспарінська) вважали необхідним компонентом М.м. справжність місця: для них М.м. асоціювались з меморіальною будівлею, де збережена чи відтворена меморіальна обстановка, в якій жила людина чи відбувалась подія. В даному випадку критерієм М.м. були особи чи подія, меморіальний будинок чи місце, колекція меморіальних предметів, меморіально-побутова експозиція. Таке розуміння М.м. закріплене у «Положенні про меморіальні музеї системи Міністерства культури» (1967). Його поклали в основу існуючої типології М.м.: музей-квартира, музей-майстерня, будинок-музей, музей-садиба, музей-типографія тощо.

Методика музейної справи – складова частина музеєзнавства, сукупність методів, необхідних музейному співробітнику у його діяльності. Знаходить відображення у методичних рекомендаціях, а також у нормативних документах, що розробляються в різних країнах відповідно до існуючих в області музейної справи традицій. М.м.с. розділяється на загальну і спеціальну. Загальна методика торкається всіх музеїв і музейної діяльності як діяльності особливого роду (принципи побудови експозицій, принципи екскурсійної роботи, опис музейних фондів, розробка прийомів зберігання, вивчення, публікації музейних предметів тощо); спеціальні методики орієнтовані на різні профільні групи і типи музеїв або на конкретні види музейної роботи. Спец. методики базуються і на музеєзнавстві, і на профільних дисциплінах (так, створення художніх музеїв тісно пов'язане з мистецтвознавством, природничо-наукових музеїв – з природничими науками, що відповідають профілю музею). Предметом М.м.с. є всі питання проектування експозиції, комплектування і систематизації фондів, обліку і наукової документації, консервації і реставрації музейних предметів, освітньо-виховної роботи тощо. Використання в музеї досягнень науково-технічного прогресу (нова техніка для зберігання і експонування музейних предметів, аудіовізуальні засоби, електронно-обчислювальна техніка тощо) також потребувало створення спеціальних методичних розробок.

Міжнародна рада з пам'яток і визначних місць (ICOMOS – скор. від англ. International Council of Monuments and Sites), міжнародна неурядова організація з питань охорони пам. і визначних місць, що діє при ЮНЕСКО. Створена у 1965 р., зі штаб-квартирою в Парижі. Ставить за мету сприяти вивченню і збереженню пам'яток і визначних місць, пробуджувати інтерес влади і населення усіх країн до їх пам'яток і культурної спадщини загалом. Її головними завданнями є об'єднання наукових сил усього світу для розробки наукових

принципів вивчення і фіксації пам'яток, узагальнення світового досвіду в цій галузі діяльності, популяризація пам'яток світового культурного надбання з метою виховання глибокої зацікавленості у їх збереженості. При ICOMOS діють 13 комітетів: з питань теорії, права, історичних міст, історичних садів і парків, дерев'яної архітектури, археології, доісторичної архітектури і печерних міст, сейсмики, тощо. ICOMOS, його міжнародні і національні комітети проводять наукові конференції у різних країнах, організують дослідження пам'яток світового значення і міжнародні кампанії на їх захист, сприяють збору грошових коштів на реставрацію пам'яток. ICOMOS виступає головним експертом ЮНЕСКО з визначення пам'яток і визначних місць світового значення. За її безпосередньої участі були підготовлені Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі прав власності на культурні цінності (1970), Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972), а також ціла низка важливих рекомендацій. За ініціативою ICOMOS у 1984 р. був встановлений Міжнародний день пам'яток, що відмічається 18 квітня. Рада видає журнал «Монументум» і публікує різні матеріали з охорони культурної спадщини, в т.ч. матеріали своїх міжнародних конференцій. Членами ICOMOS є понад 70 країн.

Міжнародна рада музеїв (ICOM – скор. від англ. International Council of Museums) – міжнародна неурядова організація. Створена у 1946 р., має консультативний статус категорії «А» при ЮНЕСКО. Згідно Статуту (1989), метою ICOM є організація співробітництва і взаємодопомоги між музеями і проф. співробітниками музеїв різних країн світу, презентація і захист інтересів усіх професіоналів музейної справи, розвиток і розповсюдження знань у галузі музеєзнавства та ін. дисциплін, пов'язаних з діяльністю музеїв, пропаганда важливості ролі музеїв і музейних співробітників у зміцненні дружби і взаємодопомоги між народами. Членство в ICOM може бути індивідуальним (для фізичних осіб) і колективним (для організацій). Особам чи закладам, що надають допомогу і сприяють роботі ICOM у розвитку музейної справи у міжнародному масштабі, присуджується звання почесного члена. Крім Статуту, члени ICOM керуються в своїй діяльності Кодексом професійної етики, що прийнятий на XV генеральній асамблеї в Буенос-Айресі (Аргентина, 1986).

Організаційну основу ICOM складають 89 національних комітетів, що забезпечують виконання у своїх країнах її програм, і 25 міжнародних музейно-галузових комітетів, в яких спільно працюють представники різних держав. Міжнародні комітети розробляють проблеми функціонування музеїв певного профілю (комітети з літературних музеїв, з художніх музеїв, з музеїв і колекцій археології та історії, тощо) і якого-небудь з напрямків діяльності музеїв (комітет з

архітектури і музейної техніки, з консервації і реставрації, з документації, з освіти і виховної роботи, з обміну виставками, з позамузейної роботи і зв'язків з громадськістю, з управління музеями, з безпеки музеїв, з підготовки музейних кадрів). До ICOM примикають міжнародні асоціації, що прирівнюються до міжнародних комітетів (музеїв транспорту, музеїв книги, музеїв театрального мистецтва, музеїв під відкритим небом, тощо).

Вищий керівний орган ICOM – Генеральна асамблея, що скликається раз на три роки або екстраординарно. Чергові асамблеї проводяться в останні дні роботи вищого рекомендаційного органу – Генеральної конференції. Ген. асамблея приймає Статут, резолюції з різних питань, програму й бюджет організації на три роки, і обирає Виконавчу раду, що засідає тричі на рік і координує роботу ICOM у перервах між сесіями Ген. асамблеї. У якості дорадчого органу існує Консультативний комітет, що складається з представників національних і міжнародних комітетів, міжнародних асоціацій і регіональних агентств. Поточна робота здійснюється Секретаріатом на чолі з генеральним секретарем, що працює за контрактом за призначенням Виконавчого комітету. При Секретаріаті існує Центр інформації з музеєзнавства ЮНЕСКО – ICOM, право користування яким мають всі члени ICOM. Основним джерелом коштів ICOM є надходження від членських внесків і продажу виробів, реалізації спеціальних проектів і програм, субсидії ЮНЕСКО, подарунки, дотації тощо.

Штаб-квартира ICOM знаходиться у Парижі, офіційні мови – англійська, французька.

Мінералогічні музеї – група природничо-наукових музеїв, що збирають, зберігають, експонують і вивчають мінерали (природні хімічні сполуки постійного складу і кристалічної структури), документують процеси, способи і результати мінерало- і рудоутворення, інші природні хімічні процеси, що відбуваються на планетах і в космосі. Нечисленність власне М.м., наявність в їх зібранні колекцій геологічних, петрографічних і навіть палеонтологічних зразків обумовлені тісним взаємозв'язком геологічних наук. Як правило, мінералогічні відділи, секції тощо існують у складі музеїв природничої історії, геологічних, гірських музеїв університетів чи наукових інститутів, хоча значення самих мінеральних зібрань часто вже переросло ці рамки. Площа експозиції великого М.м. складає звичайно кілька тис. м. Класичний склад експозицій: систематичні (за видами мінералів, дає уявлення про їх класифікацію), кристалографічні, коштовного каміння і виробів з нього, а також збірні експозиції красивих мінеральних штучків.

Місто-музей – термін, котрий застосовується по відношенню до старовинних міст, максимально насичених пам'ятками архітектури і сховищами культурних цінностей (музеями), котрі зберегли історичну забудову і в силу цього здатні виконувати основну соціальну функцію музею – документування культурно-історичного середовища. Для М.-м. характерними є високий ступінь музеєфікації, використання міста в якості основного об'єкту показу, збереження, вивчення і експонування його як цілісного організму, орієнтація на туризм як головне джерело прибутків. Цим М.-м. відрізняється від історичного міста. У М.-м. культивуються традиційні заняття, для чого влаштовують діючі майстерні, крамнички та ін., проводять широкомасштабні науково-дослідницькі й реставраційні роботи, спрямовані на захист і збереження пам'яток, на організацію управління М.-м. М.-м. розглядаються як важлива складова частина культурного спадку, охороняються державою, в деяких країнах отримують відповідний статус (напр., у Болгарії – Пліска, Преслав, Тирново, Несебр), включаються до Списку всесвітнього культурного спадку ЮНЕСКО як міста-пам'ятки (бл. 70). Типологічно близькі до екомuzeїв, музеїв під відкритим небом. М.-м. можна також вважати археологічні музеї, створені на місцях розкопок стародавніх міст. У нас присвоєння статусу М.-м. не практикується. М.-м. інколи називають стародавні міста Київської Русі.

Музеєграфія – галузь музеєзнавства, що являє його описовий напрямок, описи музеїв, що складають одне з найважливіших джерел музеєзнавчих досліджень, включають звичайно описи середовища, нерухомих пам'яток і музейних предметів, сукупність видань з історії музею як закладу, його експозицій і колекцій; у зарубіжній літературі – музейна практика на відміну від теорії (музеології). М. вирішує інформаційні, рекламні і популяризаторські завдання.

Музеєграфічні видання розрізняються за об'єктами опису: довідники (музейна мережа), путівники (експозиція), каталоги (музейні зібрання і колекції); найбільш яскраво музеї репрезентують нариси їх історії, ювілейні видання і путівники, де головним об'єктом опису виступає музей в цілому. Описи музеїв розділяються на наукові (каталоги, історичні нариси, монографії з історії музеїв) і популярні (ювілейні видання, путівники, альбоми), а також на монографії (по окремих музеях) і загальні (по музейних мережах країн і регіонів). Музеєграфічний підхід до музею має на увазі розкриття його історичної і культурної природи і збалансоване висвітлення всіх складових музейного організму. Характер подачі матеріалу різниться в залежності від того, чи описується музей через експозицію, чи через музейне зібрання. В описах художніх музеїв, а також у зарубіжній М. цей розподіл відсутній, основне місце

займають описи самих музейних предметів, в результаті чого відбувається ототожнення музею з його зібранням.

Незважаючи на те, що традиції М. як жанру складались досить стихійно, загальна еволюція від аморфних описів окремих особливо видатних предметів до цілеспрямованого опису експозицій і складання широких розповідей прослідковується досить чітко. Сучасна М. ніби то розділилась на формалізовані наукові описи (довідники, каталоги) і вільні за жанром розповіді про музеї. У періодичних виданнях все помітніше місце займає музейна критика як найбільш перспективний напрямок М.

Музеєзнавство, музеологія – наукова дисципліна у стадії формування, що вивчає специфічне музейне ставлення людини до дійсності і породжений ним феномен музею, що досліджує процеси збереження і передачі соціальної інформації через музейні предмети, а також розвиток музейної справи і напрямків музейної діяльності. Звичайно в М. виділяють теорію і історію музейної справи, музеєграфію, методика музейної справи, музейне джерелознавство, музейну педагогіку, музейну інформатику, музейну соціологію. Використовує методи профільних дисциплін і допоміжних історичних дисциплін. Наявність у М. власних методів дискутується. Розвиток М. знаходить відображення як у музейній практиці, так і у спеціальній науковій літературі, у музеєзнавчих періодичних виданнях та інформаційних музейних виданнях, у постановці музеєзнавчої освіти; дослідження у цій галузі знань здійснюють і координують музеєзнавчі центри.

Визначення музеології, означення її предмету, об'єкту і складу зумовлені традиціями національних шкіл, рівнем розвитку музейної справи у різних країнах і ступенем інтегрованості музею до соціокультурного життя суспільства. Погляди на природу спеціалізованого знання, сутність і доцільність функціонування музеології як наукової дисципліни, не зводяться до одного знаменника, тим не менше мають ряд типологічно близьких оцінок фундаментальних проблем. Прагнення музеології «влаштуватися» в системі наук показовим є саме зараз, коли набула особливого значення орієнтація на збереження і обдумане використання духовного і матеріального досвіду минулих поколінь, всього того, що формулюється містким поняттям «пам'ять».

Музеєзнавчі періодичні видання – наукові, науково-методичні і науково-популярні видання, що висвітлюють актуальні проблеми музеєзнавства і музейної діяльності: феномен музею, його роль у збереженні культурної спадщини і в житті суспільства; соціальні функції музею, його взаєностосунки з іншими соціальними інститутами – державою, громадськими організаціями, архівами, бібліотеками, науковими установами і школою; історію музейної справи в цілому, в окремих

країнах і регіонах, розвиток колекціонування і збиральництва тощо. Поряд з М.п.в., присвяченими загальним теоретико-методологічним питанням, існують видання, що спеціалізуються за окремими музеєзнавчими дисциплінами або сторонами музейної діяльності: музеєграфії, музейній інформатиці, музейному джерелознавству, музейній педагогіці, музейній соціології, музейній комунікації, консервації та реставрації, технічним засобам у музеї тощо. Деякі М.п.в. адресовані широкому колу читачів, інші – спеціалістам-музеєзнавцям, музейним діячам, музейним співробітникам різних спеціальностей.

Музеєзнавчі центри – заклади й організації, що здійснюють науково-дослідницьку і науково-методичну роботу в галузі історії, теорії й методики музейної справи. Розрізняють М.ц. широкого профілю, що досліджують загальнотеоретичні проблеми музеєзнавства, і М.ц., що обмежують свою діяльність рамками окремих профільних груп музеїв.

Музеєфікація пам'яток – напрямок музейної діяльності і охорони пам'яток, сутністю якого є перетворення нерухомих пам'яток історії і культури або природних об'єктів в об'єкти музейного показу з метою максимального збереження, виявлення їх історико-культурної, наукової, естетичної цінності і активного залучення до сучасної культури. М.п. має на увазі дослідження пам'ятки, її консервацію і реставрацію, збереження чи відтворення художньо-архітектурних або історико-побутових інтер'єрів, а також природного та культурно-історичного середовища, інтерпретацію пам'ятки (через музейні експозиції, виставки, пояснювальні тексти, меморіальні дошки), організацію умов для їх огляду (шляхом розробки маршрутів огляду, визначення «видових точок» і оглядових майданчиків, встановлення маршрутних вказівників тощо). В результаті М.п. виникають музеї ансамблевого типу.

Однозначного визначення М.п. не існує. Спочатку було прийнято виділяти дві форми М.п.: 1) використання пам'ятки під експозиції і музейні служби («під музей»), 2) перетворення на самостійний об'єкт музейного показу («як музей»), визнавалось «більш високою» формою, що застосовується по відношенню до найбільш цінних об'єктів). Такий поділ в основному відповідав музейній практиці 1950-70-х рр. В останні роки переважає погляд на розкриття індивідуальних особливостей та історико-культурної цінності пам'ятки як на обов'язкову умову музеєфікації, якій не відповідає механічне пристосування під будь-яку експозицію, тим більше під музейні служби, що не мають переваг перед іншими формами використання. В той же час все важче провести межу між демонстрацією пам'ятки як самостійного об'єкту показу і використанням під експозицію, якщо остання хронологічно й стилістично відповідає пам'ятці і

сприяє реконструкції цілісного художнього образу. Ускладнює розуміння суті М.п. розмивання межу між пам'ятками рухомими і нерухомими, що відбувається у зв'язку з розповсюдженням практики перевезення пам'яток архітектури в музеї під відкритим небом. У літературі зустрічається дуже широке розуміння М.п., що охоплює всі види рухомих і нерухомих пам'яток, що включаються до складу музейного зібрання. Найбільш усталеною і суворою слід вважати трактовку, що розглядає в якості головної ознаки М.п. створення музейних умов на місці існування пам'ятки.

Музеї-заповідники – група музеїв під відкритим небом, котрі формуються на основі нерухомих пам'яток, музеєфікованих на місці їх знаходження зі збереженням або відновленням історико-культурного і природного середовища, і отримують через особливу цінність відповідний статус.

Музеї під відкритим небом – група музеїв, що створюються на основі нерухомих пам'яток і архітектурних ландшафтних комплексів, що утворюються пам'ятками та їх природним оточенням. У якості місця зберігання і експонування таких об'єктів виступає музейна територія.

Різноманітні М. під в.н. можна розділити на дві основні категорії: «скансени», зібрання яких формуються з перевезених з різних місць пам'яток, як правило, з причини неможливості їх збереження на місці побутування, і музеї, основу яких складають пам'ятки, музеєфіковані на місці побутування. Численна група музеїв поєднує ознаки обох категорій.

Музей (від грецьк. *museion* – храм муз) – історично обумовлений багатофункціональний інститут соціальної пам'яті, через який реалізується суспільна потреба у збиранні, зберіганні і репрезентації специфічної групи культурних і природних об'єктів, що усвідомлюються суспільством як цінність, що має бути вилучена з середовища побутування і передаватися з покоління у покоління – музейних предметів.

На наш час склався ряд визначень поняття «м.». Це пояснюється як неусталеним станом мови музеєзнавства, так і складністю феномену М. Більшість дослідників визначають М. як соціальний інститут через виконувані ним соціальні функції. У сфері міжнародного спілкування часто використовується визначення, що дається у Статуті ІКОМ (1974): «Музей – постійна некомерційна установа, покликана слугувати суспільству і сприяти його розвитку, доступна широкій публіці, що займається придбанням, зберіганням, дослідженням, популяризацією і експонуванням матеріальних свідчень про людину і середовище її побутування з метою вивчення, освіти, а також для задоволення духовних потреб». Інші

дослідники визначають М. через музейний предмет. Найважливішими для розуміння сутності М. у цьому випадку стають поняття «музейна потреба» (прагнення людини зберігати предмети, що мають не пов'язану з поточними утилітарними функціями духовну, естетичну, наукову, меморіальну та ін. цінність) і «музейність» (музеальність, властивість предмета, що має таку цінність і тому повинен бути поміщений у спеціальні умови зберігання, вивчення і репрезентації). Предмет, вилучений з середовища побутування, після обробки і вивчення повинен пред'являтися суспільству в якості експонату, тому невід'ємною частиною М., специфічною формою музейної комунікації є експозиція. Здатність музею шляхом відбору предметів, що повинні передаватися нащадкам, якоюсь мірою визначати культуру майбутнього, а також творчий характер процесів інтерпретації музейних предметів і створення з них при експонуванні штучного культурно-історичного середовища дозволяє ряду дослідників вважати М. не лише трансляторами, але й генераторами культури. Аналізуючи функції М., одні дослідники роблять акцент на гносеологічних завданнях, пов'язаних з музейними предметами як носіями інформації, інші – на аксіологічних, на застосуванні ціннісних критеріїв при відборі предметів музейного значення з середовища побутування.

Музей-акваріум – природничо-науковий музей, що спеціалізується на збереженні, вивченні і експонуванні морської чи прісноводної фауни і флори, що використовує з цією метою акваріуми, дельфінарії, океанаріуми.

Музей-квартира – меморіальний музей, присвячений видатному державному чи громадському діячу, діячу науки і культури; створюється на основі квартири, в якій він жив. У М.-к. зберігається чи відтворюється на документальній основі меморіальна обстановка, створюється ансамблева експозиція, котра може доповнюватись тематичною.

Музей-майстерня – меморіально-художній музей-пам'ятник, присвячений видатному художнику і створений на основі майстерні, в якій працював майстер.

Музей-пам'ятник – тип музею, що створюються на основі окремих пам'ятників історії і культури. В науковій літературі під М.-п., як правило, розуміються музеї, що виникли в результаті музеєфікації пам'яток (поодиноких), самостійних або філій великих музеїв. Відповідно до сучасного розуміння пам'ятника до М.-п. можна віднести музеї, що виникли в результаті музеєфікації комплексних пам'яток, музеї-ансамблі, палаци-музеї тощо. До М.-п. відносяться також музеї, створені на основі архітектурних споруд, споруджених спеціально у

пам'ять про історичні події або особи. Головний, а часто єдиний експонат М.-п. – сама музеєфікована пам'ятка. Для максимального розкриття її історико-культурного значення в М.-п. зберігається або реконструюється на науковій основі внутрішній інтер'єр, технічне обладнання, обстановка; можуть створити експозицію з історії, художніх і конструктивних особливостей, реставрації пам'ятки, що не заважають сприйняттю інтер'єру. У зарубіжній музеєграфії М.-п. звичайно не виділяють як особливий тип. На практиці широко розповсюджене перетворення на музеї різноманітних пам'яток історії, архітектури і містобудування, мистецтва, археології, науки і техніки. Значна частина музеїв розташована в громадських і культових спорудах часів Давнього Риму і Ренесансу в Італії, у середньовічних замках і монастирях Франції, тощо. Для більшості європейських країн характерне поєднання функції музею і діючого храму.

Музей-садиба – музей ансамблевого типу, в якому музейними засобами відтворюється історико-культурний феномен садиби, в першу чергу дворянської. Дворянська садиба була складним архітектурним, ландшафтним і господарським комплексом. Пам'ятки архітектури і садово-паркового мистецтва, господарчі будівлі набувають значення найважливіших експонатів М.-с. поряд з матеріалами експозицій у збережених чи типологічно відтворених інтер'єрах садибних споруд. Сама садиба розглядається не ізольовано, а в контексті культурно-історичного середовища.

Музейна мережа – сукупність музеїв, що історично склалась, діє на певній території. Поняття «м. м.» використовується також для означення конкретних груп музеїв, що відносяться до одного профілю, типу, виду або відомства.

Музейна справа – вид діяльності, що включає комплектування, облік, зберігання, охорону, вивчення і використання музеєм культурної спадщини країни і рефлексію цих процесів. Об'єднує музейну політику (музейне законодавство, музейне будівництво, організацію управління музеями), музеєзнавство, музейну практику (науково-фондову, експозиційну і культурно-освітню роботу).

Музейний предмет – одне з центральних понять музеєзнавства, що слугує для означення предметних результатів людської діяльності або рухомих пам'яток природничої історії, що стали об'єктами пізнавального і ціннісного ставлення і залучені до складу музейного зібрання. М.п. формується у процесі музейної діяльності, що складається з системи послідовних операцій, спрямованих на наукову й технічну обробку предмета музейного значення, його підготовку до

тривалого зберігання й багатопланового використання. Оскільки цінність предмета багато в чому визначається повнотою наших відомостей про нього і ступенем його вивченості, М.п. виступає в музеї у нерозривній єдності з усім масивом наукової документації, що його характеризує.

Музейний фонд країни – сукупність рухомих пам'яток історії і культури, що постійно знаходяться на території країни, мають наукову, художню, історичну та іншу культурну цінність і є музейними предметами або предметами музейного значення. М.ф. створений для якомога повнішого виявлення, систематичного цілеспрямованого поповнення, централізованого обліку, зберігання, реставрації і консервації, охорони і захисту, вивчення і використання культурних цінностей з науковою, освітньою, виховною, творчо-виробничою метою, на користь естетичних і моральних потреб людини.

За своїм складом М.ф. поділяється на державну і недержавну частини. Основними утримувачами державної частини М.ф. з правом оперативного управління є державні музеї, картинні галереї, виставкові зали, а також музеї державних закладів, підприємств, організацій. Недержавна частина М.ф. знаходиться у власності приватних осіб, товариств і релігійних організацій, в т.ч. професійних і творчих спілок, благодійних та інших фондів, а також недержавних об'єднань.

Незалежно від приналежності до державної, муніципальної, приватної або інших форм власності всі пам'ятки історії і культури, залучені до складу М.ф., є невід'ємною частиною культурної спадщини країни. Вони не підлягають вивезенню за межі країни, а їх тимчасове вивезення регулюється законом.

Музичні музеї – профільна група музеїв, що здійснюють збирання, зберігання, вивчення, експонування і публікацію пам'яток музейної культури.

Мюнцкабінет – нумізматичний кабінет, спочатку шафа для зберігання монет і медалей, що зазвичай розташовувався у бібліотеці власника, де нерідко були зібрані також різні рідкості й «курйозні» предмети природи й історії, що перетворювали її на справжній музей. Зі зростанням колекцій назва «М.» переноситься на групу монетних шаф, на приміщення, де зберігаються монети і де над ними працюють. В наш час М. – публічне, науково оброблене й систематично упорядковане збирання монет, медалей та ін. нумізматичних пам'яток.

Н

Навчальних закладів музеї відносяться до груп спеціалізованих і історичних музеїв, за характером своєї діяльності є науково-дослідницькими або науково-просвітницькими музеями. Н.з.м. документують історію окремих навчальних закладів або розвиток окремої галузі науки і техніки. До групи Н.з.м. входять і меморіальні музеї. Створюються при закладах освіти всіх рівнів.

Наочних посібників музеї – група музеїв педагогічного профілю, що існували в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., основу зібрання яких складала натуральні предмети або їх відтворення (масового виробництва і виготовлені учнями і вчителями) – природні колекції, моделі, макети, карти, таблиці, світлові картини, набори матеріалів і прилади для учнівських дослідів тощо, що використовувались у навчальному процесі і у просвітницькій роботі серед населення як ілюстративний матеріал і засіб навчання. За складом зібрання і функціями були близькими до навчальних і педагогічних музеїв. У структурі великих Н.п.м. були відділи, що відповідали навчальним предметам певного типу школи, а також відділи підручників, учнівських робіт, організації виставок, пояснювальних читань, майстерні з виготовлення наочних посібників.

Створювались при різних навчальних закладах, товариствах і комітетах наукового і просвітницького характеру, земствах, обслуговували навчальний процес, загальноосвітні народні читання, слугували зібранням зразків наочних посібників для педагогів.

Народного мистецтва музеї – група художніх музеїв, що документують еволюцію естетичних уявлень народу, що відображена в художніх формах традиційного народного мистецтва, що розвивається на основі етнічних архетипів, з цією метою здійснюють збирання, зберігання, вивчення, експонування і популяризацію найбільш цінних об'єктів традиційної культури (перш за все виробів ремесел і промислів), що мають принципове значення для ідентифікації етносів. Музейні зібрання і колекції складаються за регіональними, етнічними і видовими принципами. Одна з найважливіших функцій Н.м.м. – надання допомоги народним майстрам у розвитку і збереженні ремесел та інших форм традиційної культури.

Н.м.м. у Європі виникли у др. п. ХІХ – на поч. ХХ ст. під впливом ідеї збереження в умовах прискореного промислового розвитку національної культурної своєрідності, що асоціювалось перш за все з селянським мистецтвом і ремеслом.

Науково-довідковий апарат музейних фондів – взаємопов’язана сукупність матеріалів і документів, що складаються в процесі обліку й зберігання музейних фондів, фіксують результати вивчення музейних предметів, колекцій, зібрань; слугує науковим та інформаційно-пошуковим цілям, необхідний для виконання соціальних функцій музею. Тотожним терміном є «система фондової документації».

Науково-допоміжні матеріали – предмети, що входять до складу фондів музею, котрі не мають властивості музейних предметів, але допомагають їх вивчати й експонувати. Розрізняють: відтворення музейних предметів, що замінюють оригінали в музейній експозиції через їх відсутність чи специфічні умови зберігання; наукові реконструкції споруд, процесів чи явищ (макет: стародавнього кургану, фортеці тощо); що несуть додаткову інформацію про музейні предмети: діаграми, карти, схеми, плани, таблиці, графіки. При надходженні до музею оформлюються актом приймання і реєструються у спеціальній книзі обліку. Наукова інвентаризація їх не здійснюється. У виняткових випадках можливе переведення Н.-д.м. до числа музейних предметів: за умов втрати унікального предмету він замінюється копією, складені меморіальною особистістю діаграми, карти, плани тощо набувають значення меморіальних музейних предметів.

Науково-дослідницька діяльність музеїв – один з основних напрямків музейної діяльності, що визначається завданнями накопичення документальних свідчень і джерел знань, їх обробки і залучення до наукового і загальнокультурного обігу. Зміст Н.д.д.м. визначається профілем музею і спеціалізацією (профілем) фондів музею, а її спрямованість – наявністю чи формулюванням наукової концепції розвитку музею, фондів музею і музейної експозиції, а також профільних дисциплін.

Науки і техніки музеї – профільна група музеїв, що здійснюють документування процесу розвитку науки і техніки, виявлення і зберігання пам’яток науки і техніки, пропаганду історії техніки і відповідних фундаментальних і прикладних наук, популяризацію основ науково-технічних знань, а також роботу з безперервної освіти.

Національні музеї – музейні заклади, що мають особливо цінні колекції пам’яток загальнонаціонального значення, як правило – найбільші музеї того чи іншого профілю. В більшості випадків Н.м. як за історико-культурною цінністю

своїх фондів, так і за значенням у системі культурної комунікації, культурного обміну належать до числа музеїв світового значення. В наш час діяльність Н.м. є дуже важливим фактором збереження культурної спадщини, розвитку науки, освіти, просвіти і туризму. Віднесення до розряду Н.м. звичайно фіксується у самій назві музейного закладу, однак в деяких випадках таке визначення опускається. Н.м. не лише концентрують в собі найцінніші музейні колекції, що є гордістю нації, але ніби символізують ставлення до цих цінностей, демонструючи повагу до культурних традицій, прагнення до їх збереження і розвитку.

Національні парки – категорія природних, особливо охороняємих територій і акваторій з мало порушеними природними комплексами і унікальними природними об'єктами. Н.п. виконують функції охорони природи й організації відпочинку. Загальними рисами Н.п. і історико-культурних та природних музеїв-заповідників є наявність природної території, що охороняється, природоохоронні та рекреаційні функції, однак на відміну від музеїв-заповідників Н.п., як правило, не мають у своїй основі комплексів пам'яток історії та культури, не мають в якості пріоритетних культуроохоронних і культуротворчих цілей.

Національні цінності – поняття, що використовується для означення сукупності явищ, подій і об'єктів матеріального і нематеріального світу, що становлять цінність для певної нації чи народності. До Н.ц. відносять мову, культуру, традиції і звичаї, ідеї та вірування, різні культурні цінності, а також коштовності, що зберігаються у державній скарбниці. Поняття «Н.ц.» майже не зустрічається в офіційних документах і ніколи не було повністю інтерпретоване як науковий термін.

Нумізматичні колекції – систематизовані зібрання пов'язаних між собою зовнішніми ознаками чи внутрішнім змістом монет, монетних скарбів, медалей, пам'яток боністики, фалеристики, сфрагістики і в ряді випадків гліптики. За складом Н.к. поділяються на дві великі групи: тематичні або місцеві і універсальні. До універсальних можна віднести колекції, що охоплюють досить повно монети різних країн і епох. Нагороди, як правило, знаходяться у складі Н.к. музею, але у великих військово-історичних музеях можуть виділятися у особливі відділи.

О

Обладнання експозиційне – комплекс елементів і пристосувань, що здійснюють конструктивно-просторову організацію експозиції, забезпечують збереженість і фіксацію експонатів у будь-якій точці експозиційного простору, а також виконують певні художньо-символічні функції. О.е., багатофункціональний компонент організації експозиції, має дві основні функції: утилітарну, що полягає у забезпеченні збереженості експонату, його захисту від впливу несприятливих факторів, і архітектурно-художню, що виявляється в організації об'ємно-просторового середовища відповідно до творчого задуму авторів експозиції і створює оптимальні умови (маршрути огляду тощо) для найбільш раціонального розташування експонатів відповідно до наукового і художнього проєктів експозиції. В сучасній музейній практиці використовується унікальне О.е. (спеціальні системи обладнання для конкретної колекції експонатів з врахуванням її специфіки в контексті загального вирішення експозиції) і універсальне О.е. (уніфіковані, модульні гнучкі системи для великих музейних центрів і виставкових зон музею). Різні комбінації початкових елементів О.е. (площинність, опора, об'єм) створюють численні типи О.е.

Облік музейних фондів – напрямок фондової роботи, метою якого є юридична охорона музейних фондів і права музею на отримані в результаті вивчення музейних предметів, колекцій, зібрань наукові дані про них. У процесі О.м.ф. за допомогою облікової документації здійснюється закріплення предметів за певним музеєм, оформлення приналежності предмету до музейних предметів чи науково-допоміжних матеріалів, закріплення предметів за певним фондовим підрозділом і конкретним науковим співробітником музею, оформлення предметів, що знаходяться в музеї на тимчасовому зберіганні, контроль за наявністю предметів, що входять до фондів музею, і предметів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні, створення науково-довідкового апарату музейних фондів. О.м.ф. – процес безперервний: фонди музею поповнюються, знаходяться в постійному русі, змінюється фізичний стан предметів. Організація і методика проведення О.м.ф., його технічне устаткування визначаються нормативними документами, розробленими в тій чи іншій країні, що враховують існуючі традиції в галузі музейної справи. Більшість облікових документів мають юридичну силу і підлягають реєстрації і довічному зберіганню.

Оригінал – справжній, істинний, первісний предмет, що не є відтворенням чи підробкою. Категорія оригінальності музейного предмета не є абсолютною. По відношенню до пам'яток мистецтва О. вважається первісний твір, оригінал,

створений самим майстром. Для пам'яток історії термін «О.» означає, що об'єкт був створений чи побутував у певний відтинок часу, був пов'язаний з певними подіями чи особами.

П

Палеонтологічні музеї – група природничо-наукових музеїв, що документують еволюцію біосфери Землі. Збирають, зберігають і експонують документальні свідчення минулого: скам'янілі залишки рослин і тварин, їх відбитки, сліди життєдіяльності.

Пам'ятка (пам'ятник) – в музеєзнавстві соціокультурне явище, один з видів культурних цінностей, що виділяється людьми з оточуючого предметного світу в якості необхідного засобу спадковості культурного досвіду попередніх поколінь і належить освоєнню з наступною передачею нащадкам. В наш час існують три підходи до визначення П. Згідно онтологічного підходу, П. – це предмети минулого, що збереглися, видатні за архітектурними, технологічними чи художніми достоїнствами споруди, рідкісні й унікальні зразки природи. Гносеологічний підхід має на увазі, що П. є предмети, цінні з наукової, історичної, естетичної, інформаційної чи просвітницької точки зору. Згідно аксіологічного підходу, П. є ціннісною категорією, що виникає в результаті ставлення до предмету, що визначається поширеними в суспільстві перевагами й інтересами, існуючою на даний момент системою цінностей.

Панорама (від грецьк. пан – все, хорама – вид; букв.: вид усього, бачу навколо) – вид образотворчого мистецтва; великих розмірів картина, що охоплює повне коло горизонту в поєднанні з переднім «предметним» планом (макет місцевості, споруд тощо), що створює ілюзію реального простору.

Педагогіка музейна – наукова дисципліна на стику музеєзнавства, педагогіки і психології, предметом якої є педагогічні аспекти музейної комунікації. Розробляє нові методики (головним чином практичної роботи з відвідувачами) і музейно-педагогічні програми, вивчає історію освітньої діяльності музею, вплив музейних форм комунікації на музейну аудиторію.

Педагогічні музеї – профільна група музеїв, зібрання яких документують і відображають історію і сучасний стан народної освіти, зберігають пам'ятки педагогічної культури і використовують їх в наукових і освітньо-виховних цілях.

Підводної археології музеї – група історичних музеїв, в яких зберігаються в основному знахідки з місць загибелі кораблів. З'явилися у сер. ХХ ст. Все знайдене під час підводних археологічних досліджень об'єднується у колекції предметів, піднятих з морських глибин.

Підробка, фальсифікація – предмет, що імітує вигляд і властивості пам'ятки історії та культури чи твору мистецтва певної доби, школи, автора, що спеціально видається виготовлювачем або іншою особою за оригінал, також процес фабрикації подібного предмету.

Пінакотeka (грецьк. пінакотеке від пінакс – дошка, картина і теке – сховище) – сховище творів живопису, картинна галерея. Перша з відомих П. знаходилась у Стародавній Греції, у лівому крилі Пропілей афінського Акрополя. У римлян П. – кімната у житловому будинку біля входу в атрій, прикрашена найціннішими картинами, скульптурою та ін. худ. творами. У Західній Європі П. називають деякі картинні галереї

Позамузейні форми роботи – форми культурно-освітньої роботи, що здійснюються поза музеєм з використанням музейних колекцій (виїзні заходи, пересувні виставки тощо).

Прапорів колекції – систематизовані зібрання прапорів, стягів, знамен, штандартів, хоругв, вимпелів та ін. символів об'єднання людей чи влади.

Предмет музейного значення – об'єкт, що має музейну цінність і властивості музейного предмета, але не входить до музейного зібрання. П.м.з., що належать різним організаціям, товариствам, закладам, при їх виявленні включаються до Музейного фонду країни. П.м.з. виявляються в процесі комплектування, вилучаються з середовища побутування і після проходження всіх стадій наукової обробки включаються до музейного зібрання.

Приватні музеї – група музеїв, в основі яких були зібрання предметів старовини і мистецтва, що належали приватним особам і доступні для вивчення і огляду. Розрізнялись П.м. широкого профілю (музеї історії країни, міста, села) і такі, що тяжіли до профільних дисциплін (історія мистецтва, археології, етнографії тощо). Відмінність П.м. від приватних зібрань в більшості випадків полягала у високій історико-культурній цінності колекції, їх однорідності, доступності фонду пам'яток для вивчення і огляду. Власники деяких П.м.

турбувались про вивчення і популяризацію своїх зібрань, випускали у світ друковані каталоги. З метою збереження П.м. як цілісних зібрань і забезпечення до них більш широкого доступу їх власники дарували свої музеї державі, місту, громадській організації. Створення вітчизняних П.м. ніколи не мало комерційної мети. Більш того, майже всі засновники П.м. можуть розглядатись як меценати, що безкорисливо вкладали свої кошти у поповнення музейного фонду, турбувались про його збереженість і пропаганду. Основна частина П.м. була ліквідована в перші пореволюційні роки. Зібрання їх були розпорошені і розподілені по різним державним музеям, а також увійшли до складу Державного музейного фонду. На поч. 1990-х рр. виникли умови для відродження П.м. В деяких зарубіжних країнах більше половини музеїв є власністю приватних осіб.

Природничо-наукові колекції – систематизовані зібрання об'єктів природи, що документують процеси, які відбуваються у природі. Можуть складатись з об'єктів, спеціально підготовлених для зберігання і експонування (опудала тварин, анатомічні препарати, зразки мінералів тощо), або бути зібраннями живих організмів (колекції ботанічних садів, зоопарків, океанаріумів, музеїв-акваріумів, серпентаріїв, тераріумів тощо). В зарубіжній літературі П.-н. к., як правило, називаються природничо-історичними, а природничо-наукові музеї – музеями природничої історії.

Природничо-наукові музеї – профільна група музеїв, зібрання яких документують процеси, що відбуваються у природі, в т.ч. під час взаємодії з нею суспільства, а також розвиток природничих наук, техніки і технології природокористування.

Промислові музеї – профільна група музеїв, зібрання яких відображають історію і сучасний стан різних форм промислового виробництва (ремісничого і кустарного, мануфактурного, фабрично-заводського) чи його окремих галузей. В П.м. представлені зразки виробів, сировини і матеріалів, знарядь праці, інструменти, машини і механізми, що розкривають особливості техніки, технології і культури промислового виробництва. До групи П.м. входять власне промислові, технічні, художньо-промислові і кустарні, науково-промислові музеї загального напрямку, а також музеї окремих галузей виробництва і промислових підприємств. Заснування П.м. стало одним з засобів поширення технічних, прикладних знань, розвитку технічної естетики. П.м. відігравали велику роль у професійному навчанні, нерідко мали у своєму складі професійні ремісничі школи або ж створювались при технічних училищах, використовуючи експозицію у викладанні.

Профіль музею – категорія класифікації музеїв, їх спеціалізація, що визначає склад музейного зібрання, принципи комплектування музейних фондів, тематику експозиційної роботи і науково-просвітницької роботи. У П.м. знаходить вираження зв'язок музейної діяльності з профільною дисципліною, тобто конкретною галуззю науки, техніки, виробництва, культури, видом мистецтва. Розвиток профільної дисципліни визначає науково-дослідницьку діяльність музею, обумовлює різноманітність музеїв, надає кожному музею індивідуальність, котра вирізняє його не лише від музеїв інших профілів, але й від музеїв того ж профілю. Музеї схожої спеціалізації утворюють профільні групи, що формувались протягом всієї історії музейної справи. У залежності від соціокультурних потреб суспільства, розвитку і диференціації мистецтва, науки, техніки і виробництва змінювався профільний склад музейної мережі.

Р

Рекламно-видавнича діяльність – один з напрямків музейної діяльності, пов'язаний з популяризацією музеїв і музейних знань. Використовуються різноманітні методи Р.в.д.: випуск друкованої і сувенірної продукції, теле і радіопрограм, фільмів, відеопродукції, проведення прес-конференцій, конкурсів на знання музею. Проводяться пошуки нестандартних шляхів Р.в.д. – підготовка спеціальних видань для дітей, телеігор, створення спеціальних відеотек для обміну теле і відеопрограмами, мережі магазинів з продажу видань музеїв і копій експонатів у аеропортах і за кордоном, музейних консорціумів для спільної Р.в.д. Серед комітетів ІКОМ існує також Міжнародний комітет з позамузейних зв'язків і маркетингу, одним з напрямків якого є дослідження в області реклами і бізнесу.

Реконструкція (від лат. *re* – префікс, що означає повторну дію, і *constructio* – побудова) – науково аргументоване відновлення зовнішнього вигляду пошкодженої або зруйнованої пам'ятки історії і культури, а також пам'ятки природи. Теоретична Р. пам'ятки є обов'язковим етапом попереднього реставраційного дослідження і враховується при розробці реставраційного проекту. Як правило, теоретична Р. допускає кілька варіантів відновлення. Р. створюється на основі досліджень частин пам'ятки, що збереглися, писемних джерел і образотворчих джерел, обмірів тощо, і фіксується графічно, у макеті чи іншим подібним способом, лише у вигляді винятку або частково виконуючись в натурі. З позиції наукового значення кращим вважають законсервувати справжні частини пам'ятки, що збереглися, а Р. виконати у вигляді копії, макету, кресленника, моделі, що є важливими науково-допоміжними матеріалами. Термін «Р.» вживається також для означення однієї з заключних фаз реставраційного

процесу (різного роду доповнення, незначні доробки, тонування). До реконструкційних заходів відносять і цілу низку операцій, пов'язаних з поповненням втрат (напр., поповнення втрат ґрунту в живописі і поліхромній скульптурі, доповнення керамічних посудів). Всі ці заходи суворо обмежені і контролюються.

Реліквія – особливо шанований меморіальний предмет, що має високу експресивність. Особлива цінність Р. визначається зв'язком з подією чи особою, що має важливе значення для цілих країн, народів, конфесій, окремих соціальних груп і навіть окремих індивідуумів (сімейні реліквії). Р. з'являються на світанку людської цивілізації і спочатку частіше всього пов'язані з релігійним поклонінням. В наш час значна частина реліквій передається на зберігання до музеїв. Р. – поняття аксіологічне. Предмети можуть ставати Р. і переставати ними бути з падінням значення ідеології, яка їх вшановувала.

Репродукція (від лат. ре – префікс, що означає повторну дію, продукцію – виробляю), відтворення творів живопису або графіки, виконане з використанням розмножувальної техніки з метою отримання великої кількості повторів. Вперше Р., виконані в техніці гравюри різцем, з'являються в Італії у XVI ст. для відтворення картин уславлених живописців; з XIX ст. Р. виконуються, як правило, в техніках торцевої ксилографії і літографії. Такі Р. можуть мати значення музейних предметів і входять до основного фонду музею. Р., виконані за допомогою сучасної репродукційної техніки, входять до складу науково-допоміжного фонду.

Реставрація (від лат. реставратіо – відновлення) – комплекс заходів, спрямованих на збереження пам'ятки історії і культури або твору мистецтва, виявлення його художніх достоїнств і суспільної цінності. Поява реставраційної діяльності була пов'язана зі зростанням інтересу до історії, до пам'яток минулого.

Речові джерела – тип історичних джерел, предмети й об'єкти, у яких уречевлена («опредмечена») діяльність людей і які тому містять інформацію про господарську діяльність, соціальні організації, побутовий уклад, естетичні, релігійні та ін. уявлення, навіть про емоційно-психологічний склад і внутрішній світ людини, основна категорія джерел для вивчення стародавньої історії – дописемної і ранньописемної. Термін використовується для означення історичних джерел, що не несуть на собі або у собі писемного повідомлення.

Ризниця – початково – спеціальне місце у храмі, де зберігався церковний одяг (ризи). Згодом у Р. стали зберігати всі предмети, необхідні для здійснення богослужіння: хрести, сосуди, покрови, книги тощо, тому розташування предметів у Р. диктувалось чинопослідуванням богослужіння. Р. були зібраннями власне службовими, тому сторонні особи в них не допускались. Однак відомі й винятки з цього правила. Р., що зібрали велику кількість національних реліквій, являли собою предмет серйозного зацікавлення з боку наукових товариств, окремих дослідників. В деяких випадках богослужбові предмети, що зберігались у Р., але не використовувались під час богослужінь, передавались до фондів церковних (церковно-історичних, церковно-археологічних) музеїв. У пореволюційний час Р. були розорені під час кампанії з вилучення церковних цінностей.

Рукописних і стародрукованих книг колекції – систематизовані зібрання пам'яток писемності, текст та ілюстрації яких виконані від руки або друкованим способом. Для книги характерною є певна повторюваність матеріальних носіїв тексту (дощечок, пластин, аркушів тощо), тим чи іншим способом скріплених один з одним (за допомогою ниток, клею, коробка тощо). Книга містить власне носій тексту і ряд елементів, що його зберігають (корінець і кришки переплету, футляр, оклад тощо).

С

Свято музейне – комплексна форма культурно-освітньої діяльності музею, оснований на різних прийомах активізації аудиторії музейної, що посилюють емоційний вплив: театралізації, гри, застосуванні особливої атрибутики, ритуалів. Проводиться за попередньо розробленим сценарієм за участю творчих колективів, різних суспільних організацій. В С.м. поряд з музейними колекціями широко використовуються нерухомі пам'ятки історії та культури, розташовані поза музеєм, пам'ятні місця, площі й вулиці міста тощо. Має масовий характер і сприяє розширенню музейної аудиторії. С.м. отримує поширення з поч. 1980-х рр., коли в культурно-освітній діяльності музею переважає завдання задоволення потреб людей у відпочинку і рекреації. Поява С.м. свідчить про зростання ролі музею у збереженні народного мистецтва, традицій, обрядів та інших форм непередметного побутування історико-культурного надбання.

Сільськогосподарські музеї – профільна група природничо-історичних музеїв, зібрання яких документують і відображають історію і сучасний стан

сільськогосподарського виробництва чи його окремих галузей, а також історію сільського побуту. Поява С.м. була пов'язана з прагненням стимулювати розвиток одного з найважливіших напрямків економіки – сільського господарства.

Скульптури колекції – систематизовані зібрання творів образотворчого мистецтва, що мають об'ємну тримірну форму, а також різних видів рельєфу. Скульптура виконується з твердих або пластичних матеріалів у техніці висікання (камінь), різьблення (дерево), ліпки (глина, віск, пластилін), відливання (метал, гіпс, бетон), кування, чеканки, зварювання, різьблення (метал). За формою розрізняють скульптуру круглу (тримірну), що допускає сприйняття з усіх сторін, і скульптуру на площині – рельєф, який може бути виступаючим (низький – барельєф і високий – горельєф) і врізаним чи вдавленим (контррельєф).

Соціальні функції музею – суспільне призначення музею, роль, яку музей виконує по відношенню до потреб суспільства і людини, залежність між музеєм та іншими соціальними інститутами. С.ф.м. реалізуються у процесі музейної діяльності. Їх зміст визначається специфікою музею – науково-дослідницького і науково-просвітницького закладу. Комплектуючи фонд музейних предметів, музей створює джерельну базу для наукового дослідження; демонструючи музейне зібрання відповідно до певної наукової та художньої концепції, він поширює знання, задовольняє культурні й естетичні потреби музейної аудиторії. У вітчизняній і зарубіжній музеєзнавчій літературі виділяють в якості основних функцій документування і функцію освіти та виховання. В наш час ряд дослідників відносять до С.ф.м. також функції науково-дослідницьку, охоронну, комунікативну, організації вільного часу.

Соціологія музейна – наукова дисципліна на стику соціології культури і музеєзнавства, що вивчає функціонування музею як соціального інституту; місце в його діяльності суспільних потреб і запитів, вплив музею на суспільство, специфіку функціонування пам'яток історії та культури в музейному середовищі, ставлення різних груп населення до музею, їх потреби і ціннісні орієнтації.

Т

Таксидермія (від грецьк. таксіс – влаштування і дерма – шкіра) – вид діяльності, що включає консервацію і реконструкцію об'єктів тваринного світу.

Театральні музеї – профільна група музеїв, що документують історію театру і театрального мистецтва. Розрізняють Т.м., присвячені історії театру якоїсь країни, окремого театру, меморіальні музеї. Зібрання Т.м. містять твори театрально-декораційного живопису, ескізи й малюнки декорацій і костюмів, макети, фотографії (портрети акторів, сцени з спектаклів), фоно- та відеозаписи спектаклів, театральні костюми, музичні інструменти, афіші, рукописи і автографи, стенограми репетицій, а також спеціалізовані бібліотеки. Експозиції Т.м. будуються за систематичним чи тематичним принципами. Особливість Т.м. – переважання виставок, а не постійних експозицій.

Тексти в експозиції – сукупність пояснювальних надписів до експонатів, експозиційних комплексів, тематичних розділів. Розробляються у процесі проектування експозиції з метою інтерпретації експозиційних матеріалів за допомогою слова. Займаючи підпорядковане становище по відношенню до музейних предметів, Т.в.е. виконують кілька функцій – установочну, номінативну, інформативну – і, відповідно, поділяються на провідні, заголовні, пояснювальні, етикетаж, вказівники. Тексти характеризують науковий рівень експозиції і особливо важливі для індивідуальних відвідувачів.

Технічні засоби в музеях – передають додаткову вербальну, візуальну, звукову, аудіовізуальну інформацію за допомогою спеціальної апаратури (механічної, електро- або оптико-механічної, електронних та ін. приладів і систем). Включаються до експозиції з метою глибшого розкриття її змісту, збільшення інформативності, забезпечення динамічності й видовості, досягнення ефекту присутності, співпричасності.

Типологія музеїв – категорія класифікації музеїв, їх розподіл за типами у залежності від суспільного використання, основного призначення. Прийнято поділяти музеї на науково-дослідницькі, науково-просвітницькі, навчальні. Розвиток у 1960-80-х рр. мережі музеїв-ансамблів дає підстави для типологізації за такою ознакою, як здійснення функції документування процесів і явищ, що відбуваються в природі і суспільстві. За цією ознакою можуть бути виділені музеї колекційного і ансамблевого типів. В основі музеїв колекційного типу лежить зібрання музейних предметів, що відповідають профілю музею, документування тут здійснюється через збереження, комплектування і вивчення фондів музею. Музеї ансамблевого типу (палац-музей, будинок-музей тощо) функцію документування здійснюють через збереження ансамблю нерухомих пам'яток, інтер'єрів, природного й культурно-історичного середовища.

У

Унікум (від лат. унікум – єдиний) – єдиний в своєму роді предмет, своєрідний і неповторний, що вирізняється особливою художньою, науковою, історичною цінністю. Різновидом У. є особливо цінні меморіальні предмети і реліквії. У. може називатись предмет, що відображає типове явище, але зберігся в одному примірнику (або один з дуже небагатьох, що збереглися).

Управління музеями – діяльність державних і суспільних організацій, спрямована на формування музейної мережі, координацію роботи музеїв, розробку принципів розвитку музейної справи.

Ф

Фонди музею – сукупність усіх матеріалів, що надійшли на постійне зберігання до музею відповідно до прийнятих правил (інструкцій). Складають основу для реалізації провідних напрямків музейної діяльності, використовуються як джерельна база профільними музею науковими дисциплінами. Можуть знаходитись у фондосховищі, в експозиції, на виставці, бути переданими на реставрацію, експертизу, у тимчасове користування іншому закладу. Завданням музею є комплектування Ф.м., їх облік, вивчення, зберігання і використання. Ф.м. складаються історично, під час реалізації музеєм однієї з основних соціальних функцій – документування, процес їх формування безперервний. Визначальну роль у Ф.м. мають музейні предмети, що відносяться до різних типів джерел, співвідношення яких залежить від приналежності музею до певного профілю і його конкретної специфіки.

Складові матеріали Ф.м. відіграють різну роль у діяльності музею, що відображає їх наукова організація, що вирішує два завдання. По-перше, фіксується значення предмету для науки і культури в цілому, а також для конкретного музею і визначається юридичний стан предмету. По-друге, створюються умови, що оптимально сприяють формуванню, збереженню, вивченню і використанню Ф.м. Загальноприйнятим є поділ Ф.м. на дві основних групи: фонд музейних предметів і фонд науково-допоміжних матеріалів. У природничонаукових музеях і відділах природи краєзнавчих музеїв виділяються також фонд сировинних наукових матеріалів (у зв'язку з тим, що у процесі препарування частина об'єктів природи може втратити властивості муз. предмету). Зарахування об'єкту природи до фонду сировинних матеріалів має

тимчасовий характер. Приналежність предмета до фонду муз. предметів, фонду науково-допоміжних матеріалів чи фонду сировинних матеріалів закріплюється юридичними документами. Більш детальний поділ Ф.м. є дискусійним. Близьким до поняття Ф.м. є поняття «музейне зібрання».

Фондова робота – один з основних напрямків музейної діяльності, орієнтований на збереження, дослідження і використання музейних предметів. Робота зі збереження і вивчення музейних предметів починається на етапі відбору предметів музейного значення з оточуючого середовища. Відібрані і придбані предмети фіксуються в документах музею як державна власність, що забезпечує збереженість предметів (облік музейних фондів). Зберігання музейних фондів покликане забезпечити фізичну збереженість муз. предметів, що дозволяє виявити загальне і відмінне в їх фізико-хімічних властивостях, виділити предмети, для яких потрібні особливі умови зберігання. Організація зберігання фондів слугує також завданням із використання музеєм та іншими закладами. З цією метою проводиться консультаційна робота, в процесі якої дається як загальна характеристика фондів (їх складу, структури, змісту), так і конкретних колекцій, окремих предметів, надається допомога у виявленні збережених у музеї джерел за певною темою тощо. Вивчення музейних предметів, колекцій, зібрань, що лежить в основі всієї Ф. р., водночас являє самостійний і найважливіший її напрямок, що отримує вираження в наукових каталогах, статтях, монографіях.

Фонічні джерела – тип історичних джерел, в яких інформація виражена у формі звуків людської мови, музики, шумів тощо.

Фономатеріалів колекції – систематизовані зібрання музейних предметів, об'єднаних способом фіксації інформації на різних звукових носіях за допомогою технічних пристроїв, що дозволяють записувати, зберігати і відтворювати різні звукові процеси.

Фотодокументів колекції – систематизовані зібрання музейних предметів, об'єднаних способом кодування інформації, оснований на здатності світлочутливих шарів під впливом випромінювань, що випускаються чи відображаються об'єктом, фіксувати його зображення за допомогою фотоапаратури, з наступною хіміко-фотографічною обробкою.

Х

Художні виставки – публічний, як правило, тимчасовий показ художніх творів. Одна з основних форм ознайомлення публіки з станковим мистецтвом, посередництва між художником і глядачем. Х.в. розрізняються за принципом регіональності (міжнародні, регіональні, обласні тощо), складом учасників (персональні, колективні), приналежності до певних художніх напрямків і об'єднань, за видами, типом і жанрами мистецтва (живопис, скульптура, архітектура, портрет, пейзаж тощо).

Художні музеї – профільна група музеїв, що документують розвиток мистецтва, задовольняють естетичні потреби людини і з цією метою здійснюють збирання, зберігання, вивчення, експонування і популяризацію творів мистецтва. Історично першими типами Х.м. були пінакотека, гліптотека, галерея тощо. За складом музейного зібрання нині виділяють: музеї образотворчого – національного і зарубіжного – мистецтва, панорами, музеї зліпків, музеї декоративно-прикладного мистецтва, художньо-промислові музеї, присвячені видатним художникам, в т.ч. будинки-музеї, музеї-квартири, музеї-майстерні. Зібрання багатьох Х.м. включають твори як образотворчого, так і декоративно-прикладного і народного мистецтва. Велику групу складають комплексні (історико-архітектурні) художні музеї на основі пам'яток містобудівництва і архітектури; багато з них мають статус музею-заповідника. З др. третини ХХ ст. отримали поширення музеї сучасного мистецтва, найважливішим завданням Х.м. стало придбання і експонування його творів; це робить музеї центрами художнього життя, що помітно впливають на розвиток мистецтва.

Художньо-промислові музеї і виставки – група музеїв і виставок промислового профілю, зібрання і експозиції яких характеризують розвиток художніх ремесел і художньої промисловості як частини національного промислового виробництва і як особливої області національної художньої культури. Вони виділились з власне промислових музеїв у др. пол. 19 ст., коли розвиток машинного виробництва став визначальним. Виготовлення декоративно-прикладних виробів, пов'язаних з побутом, одягом, інтер'єром, модою, трансформувалось в особливу галузь виробництва, що потребувала участі художньо підготовлених спеціалістів і впливала на розвиток вітчизняного мистецтва. Художньо-промислова освіта стала розглядатись як спеціальна область художньої підготовки, її основою вважалось виховання смаку на кращих зразках мистецтва минулих епох – в цьому знайшла відображення концепція історизму, що панувала в мистецтві сер. ХІХ ст. Взаємозв'язок художньо-

промислових навчальних закладів з музеями того ж профілю отримав принципове значення.

Ц

Церковні (церковно-історичні) музеї – профільна група історичних музеїв. Ц.м. збирали і зберігали пам. церковної історії.

Ш

Шкільні музеї – різновид музеїв начальних закладів і музеїв педагогічного профілю. Створюються і функціонують у загальноосвітніх школах з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвитку пізнавальної і творчої активності учнів, формування у них навиків ціннісно-орієнтованого ставлення до історико-культурної спадщини.